

Điểm nghẽn thể chế thị trường điện Việt Nam:

Chẩn đoán qua lăng kính Kinh tế học Thể chế và Mô hình Hệ thống Khả thi (VSM), hướng tới Chiến lược Xoắn ốc song hành

Institutional Bottlenecks in Vietnam's Electricity Market Reform: A Diagnosis through Institutional Economics and the Viable System Model (VSM), with a Spiral Parallelism Implementation Strategy

Thái Doãn Hoàng Cầu, PhD

Chuyên gia Thị trường Điện và Kinh tế Năng lượng · 9/6/2026

Góp ý: Vui lòng gửi tdhcau@gmail.com

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của các tổ chức mà tác giả công tác hoặc có liên hệ.

TÓM TẮT

Luật Điện lực 2024 và Nghị quyết 70-NQ/TW (2025) của Bộ Chính trị đã thiết lập thượng tầng thể chế đột phá cho thị trường điện cạnh tranh. Thế nhưng, nghịch lý thực thi vẫn tồn tại: trong khi Thể chế (luật chơi) đã đổi mới căn bản, Định chế (bộ máy thực thi) và năng lực chuyên môn thị trường điện chưa theo kịp, tạo ra sức ỳ thể chế và độ trễ về năng lực tổ chức (institutional inertia and organisational capability lag). Bài viết kết hợp Mô hình Hệ thống Khả thi (VSM) của Stafford Beer (1981, 1985) và Kinh tế học Thể chế của Douglass North (1990) để xác định ba điểm nghẽn gốc rễ: sức ỳ thể chế và khoảng trống năng lực chuyên môn; mâu thuẫn pháp lý tầng sâu; và bẫy thiếu tiền gắn với suy kiệt tài chính. Đặc biệt, bài chỉ ra điểm nghẽn tại H5 ít được nhận diện: thiếu bộ lọc độc lập giữa cơ quan soạn thảo chính sách (H4/H3) và cơ quan phê duyệt (H5), tạo điều kiện cho hiện tượng phòng thủ rủi ro hành chính (defensive drafting mà Stigler (1971) gọi là nắm giữ điều tiết - regulatory capture), khiến ngay cả quyết tâm cải cách mạnh mẽ nhất cũng có thể bị hành chính hóa từ khâu thiết kế. Bài đề xuất Chiến lược Xoắn ốc Song hành và Ban Cố vấn Cải cách Thị trường điện độc lập với cơ chế bổ nhiệm và phòng ngừa xung đột lợi ích rõ ràng.

Từ khóa: Cải cách thị trường điện, Mô hình Hệ thống Khả thi (VSM), Kinh tế học Thể chế, Nắm giữ điều tiết / Phòng thủ hành chính, Bẫy thiếu tiền, Cơ chế Bền đổ an toàn, Chiến lược Xoắn ốc Song hành; Thị trường điện Việt Nam (VWEM, VREM).

Institutional Bottlenecks in Vietnam's Electricity Market Reform: A Diagnosis through Institutional Economics and the Viable System Model (VSM), with a Spiral Parallelism Implementation Strategy

ABSTRACT

Vietnam's Electricity Law 2024 and Politburo Resolution 70-NQ/TW (2025) have established a breakthrough institutional framework for a competitive electricity market. Yet an implementation paradox persists: while the formal rules (institutions) have been fundamentally reformed, the executing organisations and electricity-market expertise have not kept pace, producing institutional inertia and an organisational capability lag. Combining Stafford Beer's Viable System Model (VSM) with Douglass North's institutional economics, this working paper diagnoses three root bottlenecks: institutional inertia coupled with an expertise gap; deep-seated legal contradictions over personal liability for state-capital losses; and a missing-money trap tied to the financial distress of the incumbent utility (EVN). It highlights an under-recognised bottleneck at the policy apex (System 5): the absence of an independent filter between the bodies that draft market design (Systems 3/4) and those that approve it (System 5), which enables defensive drafting and the regulatory capture described by Stigler (1971), so that even strong reform resolve can be administratively diluted at the design stage. The paper proposes a Spiral Parallelism implementation strategy, a legally codified safe-harbour mechanism, and an independent Electricity Market Reform Advisory Panel with explicit appointment and conflict-of-interest safeguards.

Keywords: Electricity market reform, Viable System Model (VSM), Institutional economics, Regulatory capture / Defensive drafting, Missing money problem, Safe-harbour mechanism, Spiral Parallelism strategy, Vietnam electricity market (VWEM, VREM).

JEL Classification Codes: L94, Q48, L51, D02, D73, K23, L43, O53

1. GIỚI THIỆU: BỐI CẢNH VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Bối cảnh pháp lý: Di sản lịch sử, cơ hội hội tụ và thách thức thực thi

Trước khi phân tích những thách thức cải cách, cần ghi nhận một sự thật lịch sử không thể bác bỏ là mô hình quản lý tập trung mà Việt Nam vận hành trong ba thập kỷ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của nó: điện khí hóa hơn 99% lãnh thổ, đưa công suất từ 4,5 GW năm 1995 lên 82,4 GW năm 2024 (lớn nhất Đông Nam Á), và cơ bản duy trì ổn định cung cấp điện cho nền kinh tế tăng trưởng thần tốc [34, 2]. Đây là thành tựu mà rất ít quốc gia đang phát triển đạt được. Tuy nhiên, chính xác vì hệ thống đã phát triển đến quy mô, độ phức tạp chưa từng có và dự báo tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, mô hình quản trị cần được nâng cấp tương ứng, không phải phủ nhận quá khứ, mà là kế thừa và phát triển.

Bối cảnh 2024-2026 tạo ra cơ hội hội tụ thể chế hiếm gặp ở ba tầng pháp lý đồng thời.

Thứ nhất, Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị lần đầu tiên khẳng định tư duy cải cách thị trường là "tất yếu lịch sử" [1]. Tuy nhiên, sau năm năm thực thi, NQ 55 bộc lộ giới hạn: thiếu cơ chế bảo đảm thực thi (enforcement mechanism) đủ mạnh để chuyển hóa định hướng thành hành động.

Thứ hai, Nghị quyết 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị thay thế NQ 55 với ngôn ngữ ràng buộc hơn đáng kể, gắn liền với hệ sinh thái nghị quyết đồng bộ: NQ 57-NQ/TW (khoa học, công nghệ, 12/2/2024) [3]; NQ 66-NQ/TW (đổi mới công tác xây dựng pháp luật, 30/4/2025) [4]; và NQ 68-NQ/TW (phát triển kinh tế tư nhân, 4/5/2025) [5], tạo thành hệ sinh thái chính sách tương hỗ mang tính đột phá [2].

Thứ ba, Luật Điện lực số 61/2024/QH15 (có hiệu lực từ 01/02/2025) đã luật hóa bốn điểm đột phá: (a) giá điện hai thành phần (công suất và điện năng); (b) cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA qua Nghị định 80/2024 và 57/2025; (c) tách bạch chức năng điều độ hệ thống điện và vận hành thị trường điện (TTĐ), cơ sở pháp lý cho việc tách Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ 1/8/2024; và (d) hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn và tương lai điện (Điều 41, 45), nền tảng quản lý rủi ro tài chính cho thị trường [6, 7].

Câu hỏi trung tâm đặt ra: Tại sao sau hơn hai thập kỷ cải cách, với khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, ngành điện Việt Nam vẫn đối mặt với khoảng cách giữa thiết kế thể chế và thực thi vận hành? Câu trả lời không nằm ở thiếu nguồn vốn, thiếu công nghệ, hay thiếu ý chí chính trị, mà nằm ở sức ỳ thể chế và độ trễ về năng lực tổ chức: Định chế chưa theo kịp tốc độ đổi mới của Thể chế.

1.2. Khung phân tích lý thuyết

1.2.1. Lý do lựa chọn và ưu thế của khung phân tích

Bài viết kết hợp hai khung lý thuyết bổ trợ nhau: North giải thích tại sao tắc nghẽn thể chế tồn tại bền vững; Beer chỉ ra ở đâu trong kiến trúc quản trị cụ thể của ngành điện những tắc nghẽn đó biểu hiện và cần can thiệp.

So với các khung phân tích cạnh tranh, VSM có ba lợi thế đặc biệt cho bài toán quản trị thị trường điện:

(a) So với Hệ thống Thích nghi Phức tạp (CAS) của Holland: CAS có ưu thế trong mô tả cách hệ thống điện tự thích nghi theo những cách bất ngờ (emergent behavior — hành vi tự tổ chức phức tạp nảy sinh từ tương tác của các tác nhân) [26]. Tuy nhiên, CAS không cho ra được bản vẽ tổ chức cụ thể có thể thực thi ngay. VSM làm được điều này, cung cấp sơ đồ 5 chức năng quản trị rõ ràng [18, 19].

(b) So với khung Phân tích Thể chế và Phát triển (IAD) của Ostrom: IAD mạnh để phân tích quản trị tài nguyên chung do cộng đồng tự quản lý [24]. Tuy nhiên, ngành điện có hạ tầng truyền tải là độc quyền tự nhiên (không phải tài nguyên chung) và đòi hỏi điều phối kỹ thuật tức thì mà IAD không mô hình hóa được.

(c) So với Kinh tế học Nền tảng Hai Chiều (Platform Economics) của Rochet và Tirole: Mô hình thị trường hai chiều mô tả tốt VWEM như một sản kết nối nhà phát điện và người mua [25]. Nhưng nó bỏ qua chiều an ninh hệ thống vật lý – kỹ thuật đặc thù của ngành điện (như tần số, điện áp, độ tin cậy dài hạn) mà VSM có thể tích hợp qua các cơ quan quản trị (H3 và H2) [18, 19].

1.2.2. Kinh tế học Thể chế — Tại sao quy tắc đúng vẫn có thể thất bại

Kinh tế học Thể chế (Institutional Economics), được Douglass North hệ thống hóa trong *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (1990), cung cấp khung phân tích căn bản [17]. North phân biệt ba thành tố cốt lõi:

Thể chế (Institutions — "luật chơi"): các quy tắc chính thức (luật pháp, nghị quyết) và phi chính thức (chuẩn mực hành vi, văn hóa tổ chức). Đây là nền tảng xác định "sân chơi".

Định chế (Organizations — "người chơi"): các tổ chức được hình thành để theo đuổi mục tiêu trong khuôn khổ Thể chế. Khi Thể chế đổi mới, Định chế cũ vẫn mang theo thói quen hành vi từ thời đại cũ, tạo ra sự lệch pha dẫn đến hiện tượng sốc ý thể chế. Cần nhấn mạnh rằng, hiện tượng này không phải là biểu hiện của tư duy cá nhân chậm đổi mới, mà là hệ quả tất yếu của hệ thống. Theo North, các cá nhân luôn hành động hợp lý theo những khuyến khích và rủi ro mà thể chế đặt ra.

Cơ chế (Mechanisms — "cách chơi"): các công cụ, quy trình, tín hiệu giá cả, bao gồm chi phí giao dịch (transaction costs) và bất đối xứng thông tin (information asymmetry). North nhấn mạnh: trong môi trường thể chế bất ổn, chi phí giao dịch cao làm nản lòng nhà đầu tư tư nhân dù cơ hội kinh doanh thực sự hấp dẫn [17, 23].

Cần lưu ý: việc phân chia thành ba thành tố Thể chế, Định chế và Cơ chế là thích nghi khái niệm (conceptual adaptation) của tác giả nhằm làm rõ cơ chế tác động trong bối cảnh ngành điện Việt Nam, không phải hệ thống *phân loại khái niệm gốc* (taxonomy) của North, người phân biệt hai thành tố chính là Institutions (rules) và Organizations (players) [17]. Thành tố Cơ chế (mechanisms) được bổ sung để làm rõ vai trò của tín hiệu giá, chi phí giao dịch và bất đối xứng thông tin trong quá trình chuyển đổi thể chế, nhất quán với Williamson (1985) [23].

Áp dụng vào ngành điện Việt Nam: Thể chế (NQ 70, Luật Điện lực 2024) đã đổi mới. Cơ chế (giá điện hai thành phần, DPPA, thị trường bán buôn VWEM hoàn thiện và thị trường bán lẻ VREM) đang được thiết kế. Nhưng Định chế (từ Cục Điện lực (EAV) đến NSMO) còn mang đậm văn hóa hành chính tập trung, một phần vì thiếu đội ngũ chuyên gia thị trường điện đủ để thiết kế và vận hành các thiết chế mới. Chính khoảng lệch pha giữa Thể chế mới và Định

chế cũ (được khuếch đại bởi độ trễ về năng lực tổ chức) là nguyên nhân cấu trúc sâu xa nhất của mọi tắc nghẽn thực thi.

1.2.3. Mô hình Hệ thống Khả thi (VSM)¹ — Công cụ chẩn đoán kiến trúc quản trị

Mô hình Hệ thống Khả thi (Viable System Model — VSM) của Stafford Beer, được phát triển qua *Brain of the Firm* (1981) và *Diagnosing the System for Organizations* (1985), cung cấp công cụ chẩn đoán (diagnostic tool) kiến trúc quản trị ngành ở mức độ chi tiết mà lý thuyết thể chế của North không cho phép [18, 19]. Bảng 1 và Hình 1 dưới đây giới thiệu tóm tắt bảy thành tố của VSM.

Bảng 1: Tổng quan Mô hình Hệ thống Khả thi (VSM) — Stafford Beer

Hệ thống VSM	Chức năng cốt lõi (Beer)	Ghi nhớ ngắn gọn
H5 — Chính sách	Xác định danh tính, tầm nhìn và giá trị cốt lõi. Phân xử khi H3 và H4 xung đột.	Nhà nước ở đúng vị trí chiến lược — không phải bộ máy điều hành trực tiếp
H4 — Trí tuệ	Nhìn ra môi trường bên ngoài, dự báo và thiết kế tương lai. Cung cấp tình báo chiến lược cho H5. Hoàn toàn độc lập với H3.	'Mắt nhìn xa' — không thể nhập lẫn với H3
H3 — Kiểm soát	Tối ưu hóa vận hành hiện tại. Đặt ra luật chơi, phân bổ nguồn lực, giám sát kết quả. KHÔNG điều hành H1 trực tiếp.	Trọng tài thị trường — đặt luật và giám sát, không tham gia
H3* — Kiểm toán	Giám sát thị trường độc lập, tách biệt hoàn toàn với H3. Toàn quyền truy cập dữ liệu. Báo cáo thẳng H5.	Phát hiện thao túng — bắt buộc độc lập với H3
H2 — Điều phối	Điều phối tự động giữa các đơn vị H1 theo luật chơi đã phê duyệt. Không cần lệnh H3 từng lần giao dịch.	'Tim kỹ thuật' — tự động theo tín hiệu giá thị trường
H1 — Vận hành	Các đơn vị tự chủ (phát điện, truyền tải, phân phối, bán lẻ) phản ứng trực tiếp với tín hiệu giá từ H2.	'Cơ bắp' — cạnh tranh tự chủ trong sân chơi được thiết kế
Kênh Algedonic	Cơ chế cảnh báo khẩn cấp: H1 báo thẳng H5 khi có nguy cơ hệ thống — bỏ qua toàn bộ chuỗi H2-H3-H4.	Chống 'lọc thông tin' quan liêu — bảo vệ toàn vẹn hệ thống

Bảng 1: Thích nghi từ Beer (1981, 1985) [18, 19] và Ashby (1956) [20]. Lưu ý: H3, H4, H5 là chức năng song song, không phải tầng bậc mệnh lệnh.

¹ Trong văn liệu tiếng Việt, VSM thường được dịch là 'Mô hình Hệ thống Khả thi'. Tuy nhiên, cần làm rõ: thuật ngữ 'Viable' (Khả thi) ở đây không mang nghĩa 'có thể thực hiện được' (feasible) theo ngôn ngữ hành chính thông thường. Theo định nghĩa gốc của Stafford Beer (1985), 'Viable' mang nghĩa sinh học và điều khiển học là 'khả năng duy trì sự tồn tại độc lập' (able to maintain a separate existence). Do đó, bản chất của VSM là một bản thiết kế về năng lực sinh tồn (viability) và tự thích nghi của tổ chức trước các biến động phức tạp của môi trường.

Mô hình Hệ thống Khả thi (VSM) — Stafford Beer

Áp dụng cho thị trường điện Việt Nam (Trạng thái mục tiêu) — H3, H4, H5 là chức năng song song, không phải tầng mệnh lệnh

Nguồn: Beer (1981, 1985); Ashby (1956); Thái Doãn Hoàng Cầu (2026). Hộp nét đứt cam = đề xuất (Ban Cố vấn). Hộp nét đứt đỏ = điểm nghẽn (Defensive Drafting).

Hình 1: Sơ đồ Mô hình Hệ thống Khả thi (VSM) — áp dụng cho ngành điện Việt Nam (trạng thái mục tiêu). Hộp nét đứt cam = Ban Cố vấn cải cách thị trường điện (đề xuất). Hộp nét đứt đỏ = vòng lặp phòng thủ hành chính hiện tại. Nguồn: Beer (1981, 1985) [18, 19]; Ashby (1956) [20]; tác giả.

Beer xây dựng VSM dựa trên Định luật Đa dạng Tương ứng (Law of Requisite Variety) của W. Ross Ashby (1956): chỉ có *biên độ phản ứng điều khiển* (độ đa dạng - variety) đủ lớn mới có thể hấp thu được độ phức tạp tương đương [20]. Khi năng lực điều phối của H3 không tương xứng với độ phức tạp của H1, phản xạ tự nhiên của hệ thống là giảm biên độ phản ứng điều khiển của H1 (thêm quy định kiểm soát hành chính) thay vì nâng cao năng lực của H3 (thiết kế cơ chế thị trường tinh vi hơn).

Nền tảng lý thuyết và thực tiễn về thiết kế thị trường điện Việt Nam được tác giả phân tích chi tiết trong [34, 35]. Bài viết này phát triển thêm bằng cách áp dụng VSM vào chẩn đoán cấu trúc quản trị ngành, xây dựng trên nền tảng đó. Beer bản thân đã ứng dụng VSM ở quy mô quốc gia trong Project Cybersyn (Chile, 1971-1973). Espejo & Reyes (2011) hệ thống hóa phương pháp luận VIPLAN để áp dụng VSM cho các hệ thống hạ tầng phức tạp ở quy mô tổ chức quốc gia [21], là cơ sở phương pháp luận mà bài viết này kế thừa. Shaw và cộng sự (2004) là công trình tiên phong trong văn liệu quốc tế áp dụng VSM trực tiếp vào phân tích thị trường điện quốc gia, cụ thể là thị trường điện Vương quốc Anh (UK) sau cải cách [21b]. Bài viết này khác Shaw và cộng sự ở hai điểm cốt lõi: áp dụng VSM cho một thị trường đang trong quá trình chuyển đổi (thay vì thị trường đã vận hành trưởng thành); và tích hợp Kinh tế học Thể chế của North để giải mã cơ chế nhân quả của các điểm nghẽn, thay vì chỉ mô tả cấu trúc. Beer phân biệt rõ VSM như *công cụ chẩn đoán* (diagnostic tool) hiện trạng và như *bản*

thiết kế mục tiêu cần xây dựng [19]. Bài viết này sử dụng VSM theo cả hai lớp lang đó một cách tường minh.

1.3. Cấu trúc và phạm vi nghiên cứu

Nhằm giải quyết câu hỏi trung tâm đã đặt ra, các phần tiếp theo của bài viết được cấu trúc theo mạch logic: từ giải phẫu hệ thống, chẩn đoán nguyên nhân, đến hoạch định lộ trình thực thi.

Cụ thể, Mục 2 sử dụng lăng kính Mô hình VSM để "giải phẫu" kiến trúc quản trị hiện hành, qua đó lập bản đồ các lỗi thiết kế chính đang cản trở tiến trình thị trường hóa. Đi sâu hơn các triệu chứng bề mặt, Mục 3 chẩn đoán ba "tảng đá ngầm" thể chế: những nguyên nhân gốc rễ đang neo giữ sức ỳ và duy trì vòng lặp phòng thủ hành chính của bộ máy. Trên cơ sở đó, Mục 4 đề xuất một hệ sinh thái giải pháp đồng bộ và định hình Chiến lược Xoắn ốc Song hành, nhằm mang đến một lộ trình tháo gỡ điểm nghẽn vừa quyết liệt, vừa an toàn. Cuối cùng, Mục 5 đúc kết các thông điệp cốt lõi và kiến nghị những hành động mang tính kiến tạo lên cấp hoạch định chính sách tối cao.

Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Bài viết tập trung phân tích các điểm nghẽn thể chế ở tầng vĩ mô: thiết kế kiến trúc quản trị, phân định chức năng giữa các định chế, và cơ chế pháp lý nền tảng. Các hạng mục kỹ thuật vi mô (thiết kế chi tiết thị trường, lộ trình cơ chế giá điện LMP cụ thể, thiết kế kỹ thuật VREM, hay phân tích hành vi phía cầu từ các khách hàng công nghiệp lớn), cũng như các ràng buộc vĩ mô mang tính ngoại sinh của nền hành chính công (điển hình như chính sách tiền lương và cơ chế đãi ngộ cán bộ), đều đòi hỏi những khung phân tích chuyên sâu vượt ngoài phạm vi của bài viết này. Đây là các định hướng nghiên cứu tiếp theo, trong đó ấn bản VEO 2025 [34] đã bước đầu cung cấp nền tảng phân tích kỹ thuật quan trọng cho các vấn đề thiết kế các cơ chế cải cách thị trường điện vi mô.

2. GIẢI PHẪU CẤU TRÚC NGÀNH ĐIỆN QUA LĂNG KÍNH VSM

Để hình dung kiến trúc VSM trong bối cảnh một thị trường điện đã vận hành thành công, hãy tham khảo Hệ thống Điện Quốc gia Úc (National Electricity Market — NEM), mô hình tham chiếu tương đồng với Việt Nam về quy mô và hành trình cải cách từ độc quyền tích hợp dọc sang thị trường cạnh tranh [34]. Kiến trúc VSM của NEM phân tách và định vị rõ chức năng của các cấu phần: H5 — Hội đồng Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu (ECMC), cơ chế liên chính phủ được Nội các Quốc gia Úc (National Cabinet) thành lập tháng 9/2022 để thiết lập định hướng chiến lược [44]; H4 — Ủy ban Thị trường Năng lượng Úc (AEMC) phụ trách dự báo và ban hành quy tắc thị trường (market rules) phù hợp cho tương lai [42]; H3 — Cơ quan Điều tiết Năng lượng Úc (AER) giám sát tuân thủ và hiệu quả thị trường hiện tại [43]; H2 — Cơ quan Vận hành Thị trường Năng lượng Úc (AEMO) điều độ hệ thống và vận hành thị trường tự động thời gian thực [44]; và H1 bao gồm các đơn vị cung cấp dịch vụ lưới điện (NSP) độc quyền tự nhiên đã được phân tách rạch ròi trong H1a, cùng các thành viên tham gia thị trường (phát điện, bán lẻ, các dịch vụ khác) cạnh tranh bình đẳng trong H1b [44].

Điểm đặc sắc trong kiến trúc VSM của NEM Úc là mặc dù H2 (AEMO), H3 (AER), và H4 (AEMC) độc lập hoàn toàn về mặt tổ chức để đảm bảo tính minh bạch, các cơ quan này lại phối hợp chặt chẽ với nhau thông qua các *vòng lặp cân bằng động* (homeostatic loop). Trải nghiệm vận hành thời gian thực của H2 và dữ liệu giám sát hiện tại của H3 liên tục kích hoạt các bộ lọc của H4 để sửa đổi các quy tắc thị trường, giúp toàn bộ hệ thống NEM tự thích ứng

và duy trì năng lực sinh tồn trước các biến động phức tạp, khó lường của môi trường năng lượng Úc cũng đang cam kết chuyển dịch năng lượng tới Net zero trước năm 2050 như Việt Nam.

Một đặc điểm quan trọng cần lưu ý của thị trường điện là phải cân bằng cung-cầu và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật phức tạp, nghiêm ngặt trong thời gian thực mọi lúc, mọi nơi, đòi hỏi H2 vận hành theo tốc độ kỹ thuật linh hoạt, không phải tốc độ hành chính.

Mục này áp dụng sâu hơn lớp thứ nhất của VSM như công cụ chẩn đoán hiện trạng, tìm ra chức năng nào đang bị nhầm lẫn, thiếu hụt, hoặc chiếm dụng bởi đơn vị không đúng vai [19].

2.1. Hệ thống 5 (H5) — Chức năng Chính sách: Lợi thế so sánh và Điểm nghẽn bộ lọc

H5 không vận hành từng quyết định cụ thể mà xác định danh tính của cả hệ thống và phân xử khi H3 (tối ưu hóa hiện tại) xung đột với H4 (chuẩn bị cho tương lai). Trong ngành điện Việt Nam, H5 là các định chế hoạch định chính sách tối cao của Đảng và Nhà nước (bao gồm Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ).

Ở tầng này, đánh giá tổng thể là tích cực và có tính so sánh quốc tế đáng chú ý: NQ 70-NQ/TW và Luật Điện lực 2024 tạo tầm nhìn rõ ràng và cam kết nhất quán ở cấp cao nhất, mạnh hơn Úc (NEM, nơi xung đột liên bang/bang là vấn đề cơ cấu thường xuyên) và rõ ràng hơn Thị trường điện Bắc Âu (Nord Pool, nơi phải điều phối giữa hơn 5 quốc gia). Đây là lợi thế cần được phát huy.

Tuy nhiên, một điểm nghẽn quan trọng ở tầng H5 chưa được nhận diện đầy đủ là: vấn đề không phải là H5 thiếu tầm nhìn, mà là thiếu bộ lọc độc lập giữa đơn vị soạn thảo chính sách (H3/H4) và đơn vị phê duyệt (H5). Hậu quả của điểm nghẽn này được phân tích trong mục 3.1.1.

Chẩn đoán H5: Lợi thế: cần tiếp tục phát huy; Điểm cần bổ sung: thiết lập cơ chế tư vấn độc lập cho H5.

2.2. Hệ thống 4 (H4) — Chức năng Trí tuệ: Năng lực đang cải thiện, cơ cấu cần tách bạch

H4 là chức năng "nhìn ra thế giới bên ngoài", thu thập tín hiệu từ tương lai, mô hình hóa các kịch bản, và chuyển thông tin tình báo chiến lược lên H5. Trong ngành điện Việt Nam hiện nay, chức năng H4 đang có sự phân vai thực tiễn rõ rệt giữa thẩm quyền hành chính và năng lực kỹ thuật: thẩm quyền quản lý nhà nước (chủ trì, thẩm định và quản lý thiết kế thị trường dài hạn) được giao cho Cục Điện lực (EAV) [13], trong khi năng lực kỹ thuật lõi (chạy các mô hình toán học tối ưu hóa nguồn - lưới và trực tiếp chấp bút Quy hoạch điện) lại do Viện Năng lượng thực thi với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên trách.

Cần ghi nhận công bằng: Viện Năng lượng đã có bước tiến đáng kể. Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII (Quyết định 768/QĐ-TTg, tháng 4/2025) được hoàn thành trong hơn 4 tháng, một tốc độ đáng ghi nhận cho khối lượng nghiên cứu, thu thập dữ liệu và hoạch định rất lớn [8].

Các lỗi thiết kế được chẩn đoán bao gồm:

Lỗi thiết kế H4-1 (DF-H4-1): Nhập lẫn chức năng H4 và H3 trong EAV là 'bẫy tối ưu cục bộ'. Việc hợp nhất hai Cục chuyên ngành thành Cục Điện lực (1/3/2025) là một thỏa hiệp bất đắc dĩ (constrained design fault) của quá trình tinh gọn bộ máy hành chính (QĐ

515/QĐ-BCT, 2025 [13]) trong bối cảnh nguồn nhân lực chuyên gia thị trường điện còn rất mỏng. Tuy nhiên, theo lý thuyết VSM, việc đặt chung hai chức năng này dẫn đến rủi ro 'bẫy tối ưu cục bộ': áp lực vận hành, xử lý sự vụ hàng ngày (H3) sẽ luôn lấn át tư duy thiết kế chiến lược dài hạn (H4), làm hệ thống mất khả năng học hỏi và thích nghi [19, 13]. Do đó, lộ trình phân tách dần chức năng H4 khỏi H3 trong tương lai không nhằm phân tán thẩm quyền của Cục Điện lực, mà thực chất là đầu tư nâng cấp: giải phóng năng lực tư duy chiến lược và thiết kế thị trường dài hạn của cơ quan này khỏi sức nặng xử lý sự vụ hàng ngày, để Cục Điện lực có thể thực hiện đầy đủ vai trò kiến tạo chính sách xứng tầm với yêu cầu của thị trường điện cạnh tranh cho kỷ nguyên mới.

Lỗi thiết kế H4-2 (DF-H4-2): Cần phân định rõ trách nhiệm mô hình hóa tiên lượng: (a) mô hình hóa quy hoạch hệ thống điện, là chức năng của Viện Năng lượng, đang cải thiện tích cực; (b) mô hình hóa tiên lượng hành vi và kết quả của thị trường bán lẻ (cạnh tranh giữa các công ty phát điện, nhà bán lẻ, phản ứng của khách hàng với tín hiệu giá, thiết kế sản phẩm điện VREM), là trách nhiệm của EAV, và đây là khoảng trống năng lực cần xây dựng khẩn cấp trước khi VREM vận hành [34].

Chẩn đoán H4: Năng lực đang cải thiện nhưng cơ cấu tổ chức cần tách bạch rõ hơn giữa chức năng điều tiết vận hành ngắn hạn (H3) và chức năng thiết kế thị trường dài hạn (H4).

Ghi chú thuật ngữ: Trong toàn bộ phần chẩn đoán của bài viết, khái niệm "lỗi thiết kế" (design fault) được sử dụng thuần túy như một thuật ngữ kỹ thuật của hệ phương pháp VSM. Khái niệm này dùng để chỉ độ lệch hoặc khoảng trống khách quan giữa hiện trạng kiến trúc quản trị và thiết kế mục tiêu (tối ưu), hoàn toàn không mang hàm ý chỉ trích, quy trách nhiệm hay phê phán năng lực của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Như sẽ phân tích, nhiều "lỗi" thực chất là sự thỏa hiệp bắt buộc của hệ thống trong quá trình chuyển đổi.

2.3. Hệ thống 3 (H3) — Cơ quan Điều tiết: Điểm nghẽn cấu trúc chủ yếu

H3 là chức năng quản trị: đặt ra luật chơi, phân bổ nguồn lực, giám sát kết quả. H3 không trực tiếp điều hành từng đơn vị H1; nó để H2 và H1 tự vận hành trong khuôn khổ đã thiết lập. Trong ngành điện Việt Nam, H3 hiện nay là Cục Điện lực (EAV), thành lập 01/3/2025 [13]. Theo Thông tư 29/2026/TT-BCT và Quyết định 515/QĐ-BCT, EAV tham mưu phê duyệt kế hoạch vận hành hệ thống điện hàng năm, trực tiếp phê duyệt kế hoạch hàng tháng, đồng thời giám sát việc thực hiện các quy định vận hành VWEM [16, 13].

Lưu ý phân biệt hai lỗi liên quan nhưng không đồng nhất trong cấu trúc H3 và H2: Lỗi DF-H3-1 dưới đây là về quy tắc thiết kế thị trường (market design rules), do H3 soạn thảo và cơ quan chủ quản là Bộ Công thương ban hành ở cấp Thông tư; trong khi đó, lỗi DF-H2-2 (chẩn đoán trong mục 2.4) là về quy tắc vận hành kỹ thuật (technical operating rules), do H2 thực thi trong vận hành thời gian thực. Cả hai đều bị ảnh hưởng bởi cùng một quy trình pháp lý chậm, nhưng đòi hỏi giải pháp tháo gỡ khác nhau.

Lỗi thiết kế H3-1 (DF-H3-1): 'Luật hóa' chi tiết quy tắc thị trường, tạo ra độ trễ hành chính. Việc đóng cứng các thuật toán và quy trình vận hành VWEM vào văn bản quy phạm pháp luật (như Thông tư 29/2026/TT-BCT [16]) buộc mọi sửa đổi kỹ thuật phải tuân thủ quy trình hành chính kéo dài nhiều tháng. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (Luật số 64/2025/QH15 và Luật sửa đổi số 87/2025/QH15 [13b]): dự thảo phải đăng tải lấy ý kiến tối thiểu 20 ngày, trải qua thẩm định, ký ban hành và chỉ có hiệu lực sau không sớm hơn 45 ngày (Luật cũ trước đây thậm chí yêu cầu lấy ý kiến 30-60 ngày). Sự chậm trễ này tước đi khả năng thích ứng chính sách kịp thời của H3. Kinh nghiệm

quốc tế chỉ ra H3 chỉ nên thiết kế bộ quy tắc mang tính khung và nguyên tắc (như National Electricity Rules của Úc), đồng thời ủy quyền (delegate) việc ban hành các thuật toán và thủ tục kỹ thuật chi tiết (Procedures) cho đơn vị vận hành (H2) tự quyết định, để lại không gian cho các cập nhật linh hoạt theo biến động thị trường, thay vì bị trói buộc bởi tốc độ làm luật.

Lỗi thiết kế H3-2 (DF-H3-2): Chưa có H3*, tức Kiểm toán thị trường độc lập thực sự. Theo Thông tư 29/2026/TT-BCT (thay thế Thông tư 16/2025), Cục Điện lực (EAV) được giao đích danh trách nhiệm 'giám sát thường xuyên, định kỳ công tác vận hành thị trường điện', nghĩa là chức năng giám sát (H3*) lại nằm ngay trong lòng cơ quan đang chủ trì soạn thảo quy tắc thị trường, trực tiếp phê duyệt kế hoạch tháng và tham mưu phê duyệt kế hoạch năm (H3) [15, 16]. Điều này vi phạm nguyên lý độc lập của H3* theo Beer. Thanh tra Bộ Công Thương thực hiện kiểm tra hành chính định kỳ, khác về bản chất với H3* đòi hỏi giám sát thị trường mang tính chuyên môn thường xuyên hơn [16].

Chẩn đoán H3: Vừa kiêm H3* (thiếu độc lập), vừa chủ trì soạn thảo quy tắc thị trường theo tốc độ hành chính. Đây là điểm nghẽn cấu trúc chủ yếu của toàn hệ thống.

2.4. Hệ thống 2 (H2) — NSMO: Bước tiến cấu trúc quan trọng, còn thách thức tín hiệu giá

H2 thực hiện điều phối chống dao động giữa các đơn vị H1 theo thời gian vận hành, tự động theo luật chơi đã được phê duyệt trước, không cần phê duyệt từng quyết định từ H3 [18].

Lưu ý: H2 bao gồm cả tổ chức điều phối vận hành (NSMO) lẫn các quy tắc kỹ thuật và thị trường tạo thành 'luật chơi tự động', gồm các bộ quy chuẩn kỹ thuật hệ thống điện (grid code), quy định điều độ, quy định vận hành thị trường bán buôn (chẳng hạn như Thông tư số 29/2026/TT-BCT).

Theo Quyết định 752/QĐ-TTg ngày 01/8/2024 và các quyết định liên quan ngay sau đó, NSMO được tách khỏi EVN và chuyển về Bộ Công Thương, điều kiện cần để NSMO vận hành trung lập [14]. Trong mô hình vận hành hiện tại, NSMO thực hiện điều phối trong khung kế hoạch cung cấp điện hàng năm do Bộ Công Thương phê duyệt trên cơ sở tham mưu của EAV (cập nhật mới nhất là Quyết định số 3111/QĐ-BCT ngày 25/11/2025 cho năm 2026 [15]). Cần ghi nhận: đây là biểu hiện của sức ỳ thể chế, theo đó cơ cấu vận hành hành chính theo kế hoạch năm vẫn được áp dụng cho một đơn vị đã được tách ra với mục tiêu vận hành theo thị trường. Tách cơ cấu tổ chức là điều kiện cần; thay đổi cơ chế ra quyết định từ kế hoạch sang tín hiệu thị trường là điều kiện đủ.

Lỗi thiết kế H2-1 (DF-H2-1): Giá biên hệ thống (SMP — System Marginal Price) đồng nhất toàn quốc chưa cung cấp đủ tín hiệu điều khiển cho H2. Trong ngôn ngữ VSM, Giá biên Nút (LMP — Locational Marginal Price [31]) là tín hiệu điều khiển tự động tối ưu giúp H2 điều phối hành vi của H1 một cách hiệu quả và phi tập trung theo vùng địa lý, giải phóng hệ thống khỏi các lệnh cắt giảm công suất điều độ mang tính áp đặt. Luận điểm này nhất quán với Hayek (1945) về vai trò của hệ thống giá cả như cơ chế xử lý thông tin phân tán hiệu quả hơn bất kỳ cơ quan điều phối tập trung nào [30]. Khi H2 chỉ có SMP đồng nhất, nó buộc phải dùng nhiều lệnh hành chính để xử lý tắc nghẽn thay vì để tín hiệu giá tự điều phối [34, 27].

Lỗi thiết kế H2-2 (DF-H2-2): Thiếu không gian tự chủ kỹ thuật để xử lý rủi ro thời gian thực. Hệ lụy trực tiếp từ lỗi DF-H3-1 là biên độ thẩm quyền (discretionary power) của H2

bị giới hạn nghiêm ngặt. Điển hình, Thông tư 29/2026/TT-BCT giới hạn cứng nhiều thuật toán, quy trình, cũng như các trường hợp NSMO được phép can thiệp thị trường [16]. Khi đối mặt với cú sốc cung - cầu dị thường hoặc xung đột đa ràng buộc chưa có trong quy định, H2 thiếu cơ chế dự phòng linh hoạt (fallback mechanisms) để tự quyết định, buộc phải báo cáo xin ý kiến cơ quan quản lý (H3), làm mất đi tốc độ phản ứng kỹ thuật tức thời sống còn của hệ thống. Điều này làm H2 thiếu khả năng thích nghi và điều chỉnh phản ứng khi bất thường thị trường xuất hiện.

Sự 'trói buộc' này đi ngược lại thông lệ quản trị thị trường điện hiện đại. Điển hình như tại NEM (Úc), hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tầng pháp lý ba cấp: (a) Luật Điện lực Quốc gia (NEL), (b) Quy tắc Điện lực Quốc gia (NER) và (c) Quy trình Kỹ thuật Vận hành (Procedures). Trong đó, AEMC (H4) chỉ ban hành các nguyên tắc lõi trong NER, và ủy quyền hoàn toàn (delegate) cho AEMO (H2) tự ban hành, cập nhật các Quy trình Kỹ thuật Vận hành theo cơ chế tham vấn nhanh, đồng thời trao cho H2 quyền can thiệp khẩn cấp được ủy quyền pháp lý để xử lý sự cố ngoài luật định nhằm bảo vệ an toàn hệ thống. Việc thiếu vắng cơ chế ủy quyền phân tầng tương tự tại Việt Nam khiến H2 (NSMO) mất đi "độ đa dạng tương ứng" (requisite variety) cần thiết để hấp thụ các cú sốc thời gian thực, trong khi vẫn phải chịu trách nhiệm vận hành một hệ thống điện ngày càng phức tạp [20].

Chẩn đoán H2: Bước tiến cấu trúc tích cực (tách NSMO). Còn hai thách thức: SMP cần tiến tới LMP (tín hiệu thể chế hóa thay cho lệnh hành chính) và quy tắc vận hành cần cơ chế cập nhật linh hoạt hơn.

2.5. Hệ thống 1 (H1) — Cơ bắp Vận hành: Thiếu hụt cấu trúc và xung đột lợi ích

2.5.1. H1a — Nhóm Hạ tầng: Xung đột cấu trúc cần tách bạch

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT — Transco) và chức năng dịch vụ lưới phân phối (Disco) của năm Tổng công ty Điện lực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam, TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) là độc quyền tự nhiên cần được điều tiết với mức giá tiếp cận công bằng và không phân biệt đối xử cho tất cả các đơn vị cạnh tranh.

Lỗi thiết kế H1a-1 (DF-H1a-1): EVN đồng thời sở hữu hạ tầng truyền tải và đơn vị cạnh tranh, tức *xung đột tích hợp dọc* (vertical integration conflict). EVNNPT là đơn vị thành viên thuộc EVN [9]. Cùng lúc đó, EVN là công ty mẹ của các Tổng Công ty phát điện lớn (GENCO) đang cạnh tranh trên thị trường phát điện với các IPP và nhà đầu tư năng lượng tái tạo (NLTT) tư nhân. Trong văn liệu quản trị thị trường điện quốc tế, cấu trúc này tạo ra nguy cơ phân biệt đối xử trong tiếp cận lưới điện và bù chéo (cross-subsidisation) [27]. Đây là lỗi cấu trúc, chỉ có thể giải quyết bằng tách bạch sở hữu.

2.5.2. H1b — Nhóm Cạnh tranh: Thiếu nhà bán lẻ và "bóng EVN"

Lỗi thiết kế H1b-1 (DF-H1b-1): Khuyết thiếu thành tố hạt nhân để chuẩn bị cho thị trường bán lẻ. Mặc dù hiện nay có hơn 740 đơn vị bán lẻ điện ngoài EVN đang hoạt động, chiếm khoảng 8,59% sản lượng điện thương phẩm toàn quốc, nhưng lực lượng này không mang bản chất cạnh tranh [46]. Hầu hết là các đơn vị quản lý hạ tầng (khu công nghiệp, khu đô thị) vận hành như những 'nhà phân phối độc quyền cục bộ'. Họ bị trói buộc bởi ranh giới lưới điện địa lý cứng và khung giá hành chính; khách hàng bên trong hoàn toàn không có quyền lựa chọn nhà cung cấp. Một hệ thống H1b cạnh tranh (theo mục tiêu VREM) đòi hỏi sự hiện diện của các Nhà bán lẻ điện (Retailers) độc lập, có năng lực quản trị rủi ro

mua buôn trên thị trường giao ngay và tự do cạnh tranh thu hút khách hàng trên toàn quốc. Sự thiếu vắng lực lượng Retailers chuyên nghiệp này dẫn đến hệ quả tất yếu: H1b bị khuyết một nửa cấu trúc thực chất, khiến VREM sẽ không thể vận hành khi mốc thời gian đến.

Lỗi thiết kế H1b-2 (DF-H1b-2): EVN chiếm cả ba vai trò xung đột lợi ích đa chiều: vừa đóng vai trò H1b-cạnh tranh (GENCOs phát điện trên VWEM), vừa nắm giữ H1a-hạ tầng (sở hữu EVNNPT), lại vừa hành xử như một H3 'bóng tối' (thông qua EPTC — Công ty Mua bán điện vẫn thuộc EVN và là người mua duy nhất trong VWEM) [9]. Ngoài ra, các EVN GENCOs chiếm tỷ trọng lớn trong cả tổng công suất phát điện lẫn điện năng quốc gia, tạo nguy cơ thao túng giá điện giao ngay SMP khi thị trường chuyển sang chào giá tự do. Đây là vấn đề *quyền lực thị trường* (market power) cần giải quyết song song với cải cách cấu trúc [27].

Ngoài Transco (EVNNPT), kinh nghiệm quốc tế chỉ ra cần xử lý đồng thời vấn đề các Công ty lưới điện phân phối (Disco — distribution company). Trong NEM, cả đơn vị truyền tải (TNSPs) lẫn đơn vị phân phối (DNSPs) đều được tách biệt hoàn toàn khỏi phát điện và bán lẻ, chịu điều tiết như độc quyền tự nhiên bởi AER [43]. Tại Việt Nam, năm Tổng Công ty Điện lực thuộc EVN hiện kiêm cả chức năng phân phối (Disco, là độc quyền tự nhiên cần điều tiết) lẫn chức năng bán lẻ (cạnh tranh theo lộ trình VREM). Lộ trình cải cách cần tách bạch hai chức năng này: chức năng Disco (quản lý hạ tầng lưới phân phối) tiếp tục được điều tiết như độc quyền tự nhiên, tương tự EVNNPT; chức năng bán lẻ (giao dịch trực tiếp với khách hàng) mở ra cạnh tranh theo lộ trình VREM. Đây là điều kiện tiên quyết để VREM vận hành thực chất và cũng là điểm mà lộ trình cải cách cần bổ sung rõ ràng hơn.

2.6. Kênh Algedonic — Cơ chế Cảnh báo Khẩn cấp: Chưa hoàn chỉnh cho thị trường điện

Beer đặc biệt nhấn mạnh kênh Algedonic (kênh tín hiệu cảnh báo khẩn cấp — cho phép đơn vị H1 báo thẳng lên H5 khi có nguy cơ hệ thống, vượt qua các bộ lọc phân tích thông thường của chuỗi H2-H3-H4) như cơ chế an toàn hệ thống quan trọng bậc nhất [18]. Mục đích: ngăn chặn sự cố cấp hệ thống bị 'lọc mất' qua các tầng quan liêu.

Trong vận hành kỹ thuật, đã có quy trình báo cáo sự cố rõ ràng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường điện, kênh Algedonic còn thiếu một chiều kích quan trọng: đơn vị H1 chưa có cơ chế được bảo vệ pháp lý đầy đủ, kịp thời để "rung chuông cảnh báo" về rủi ro thị trường (bất thường giá, nguy cơ mất thanh khoản, thao túng) trực tiếp lên H5 mà không sợ bị truy cứu trách nhiệm hành chính. Về dài hạn, thị trường hợp đồng kỳ hạn điện (đã được luật hóa tại Điều 41 và 45 Luật Điện lực 2024) là cơ chế thể chế hóa quan trọng để các đơn vị H1 tự quản lý rủi ro tài chính một cách chủ động, qua đó đóng vai trò như các "bộ hấp thu đa dạng" (variety absorbers) tại cơ sở để giảm dần sự phụ thuộc vào can thiệp hành chính "giải cứu" [6, 20]. Đây chính là cơ sở lý luận cho đề xuất 'bến đỗ an toàn' (safe-harbour rules) ở Mục 4.

2.7. Tổng hợp: Bản đồ Lỗi Thiết kế Hệ thống

Bảng 2 dưới đây tổng hợp các lỗi thiết kế đã xác định. Các lỗi này không độc lập mà tương tác và khuếch đại lẫn nhau theo cơ chế phản hồi tiêu cực.

Bảng 2: Bản đồ Lỗi Thiết kế VSM — Ngành điện Việt Nam

Hệ thống	Chức năng chuẩn Beer	Trạng thái VN	Lỗi thiết kế chính
H5	Định hướng chiến lược, phân xử xung đột	Lợi thế so sánh quốc tế — NQ 70 + Luật ĐL 2024 tạo tầm nhìn nhất quán, mạnh hơn NEM Úc (liên bang/bang) và Nord Pool (đa quốc gia).	Thiếu cơ chế Kiểm toán Thẻ chế (Meta-Audit) thông qua Ban Cố vấn cải cách TT điện độc lập: H3/H4 soạn thảo chính sách trình H5 thiếu bộ lọc khách quan → tâm lý phòng thủ hành chính.
H4	Tình báo chiến lược; mô hình hóa thị trường	Có sự đan xen: EAV nắm thẩm quyền quản lý nhà nước; Viện Năng lượng thực thi năng lực kỹ thuật lõi (quy hoạch). EAV cần năng lực mô hình hóa TT bán lẻ cho VREM.	DF-H4-1: EAV kiêm H3+H4 (lỗi bất đắc dĩ do mỏng chuyên gia) dẫn đến áp lực H3 lấn át H4 → bẫy tối ưu cục bộ. DF-H4-2: Cần nâng cấp năng lực hiểu biết, mô hình hóa thị trường cho VREM.
H3	Điều tiết, quản trị kết quả	Tham mưu phê duyệt KH năm, trực tiếp phê duyệt KH tháng; kiêm H3*; nhập lẫn với H4.	DF-H3-1: 'Luật hóa' chi tiết quy tắc thị trường (Thông tư), thiếu cơ chế ủy quyền kỹ thuật linh hoạt cho H2 → độ trễ hành chính. DF-H3-2: Chưa có H3* độc lập.
H2	Điều phối tự động theo luật chơi đã phê duyệt (NSMO + Grid code + Thông tư vận hành TTD 29/2026)	Bước tiến cấu trúc tích cực (tách NSMO). SMP toàn quốc chưa phản ánh tác nghẽn địa lý.	DF-H2-1: SMP đồng nhất — cần tiến tới LMP (tín hiệu điều khiển tự động cho H2). DF-H2-2: Thiếu không gian tự chủ kỹ thuật để xử lý rủi ro thời gian thực, bất lường.
H1a	Hạ tầng độc quyền được điều tiết trung lập	Transco (EVNNPT) và chức năng Disco (5 Tổng công ty Điện lực) đều thuộc EVN.	DF-H1a-1: Xung đột tích hợp dọc (EVN sở hữu cả H1a và H1b) → nguy cơ phân biệt đối xử và bù chéo (cross-subsidisation).
H1b	Cạnh tranh tự chủ theo tín hiệu thị trường	Thiếu nhà bán lẻ; EPTC vẫn là người mua duy nhất; EVN có quyền lực thị trường lớn trong VWEM; EVN EPTC nắm quyền phân bổ dòng tiền.	DF-H1b-1: Thiếu nhà bán lẻ cạnh tranh độc lập để chuẩn bị cho VREM. DF-H1b-2: EVN chiếm H1b+H1a và H3 bóng tối (qua EPTC).
Algedonic	Cảnh báo khẩn cấp rủi ro vượt cấp trực tiếp lên H5	Cơ chế báo cáo sự cố kỹ thuật đã có; kênh rủi ro thị trường chưa được bảo vệ pháp lý.	DF-Alg: Thiếu kênh bảo vệ pháp lý để "rung chuông cảnh báo"; hợp đồng kỳ hạn (các bộ hấp thu đa dạng) chưa vận hành.

Bảng 2: Thích nghi từ Beer (1981, 1985) [18, 19]; Ashby (1956) [20]; phân tích của tác giả dựa trên QĐ 752/QĐ-TTg (2024) [14]; TT 29/2026/TT-BCT [16]; QĐ 515/QĐ-BCT (2025) [13].

Bảng 2 ghi nhận các lỗi thiết kế chính. Điều đáng lo ngại không phải là số lượng lỗi mà là cơ chế duy trì chúng. Câu hỏi gốc rễ: ba tầng đá ngầm nào đang neo giữ những lỗi đó tại chỗ, làm chậm cải cách TTD và tại sao chỉ có H5 mới có thể khởi tạo quá trình phá vỡ chúng?

3. CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ: BA TẦNG ĐÁ NGẦM THẺ CHẾ

Trước khi phân tích từng tầng đá ngầm, cần nhấn mạnh một điểm có tính học thuật và thực tế quan trọng: hiện tượng mà quan sát bên ngoài mô tả là 'sức ỳ thể chế' và 'độ trễ về năng lực tổ chức' không phải là biểu hiện của tư duy cá nhân chậm đổi mới. Đây là hệ quả tất yếu

và có thể dự đoán được của sự lệch pha giữa ba yếu tố: (1) Thể chế đã đổi mới theo hướng thị trường; (2) Định chế chưa được tái thiết kế với phân định chức năng tương ứng; và (3) Năng lực chuyên môn thị trường điện chưa được xây dựng đủ [34]. Các cán bộ trong thể chế đang phản ứng hợp lý và thận trọng trước các ràng buộc thực tế. Đây là phản ứng của con người có trách nhiệm trong một hệ thống chưa được thiết kế đúng và chưa có đủ năng lực để vận hành theo cách khác.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy độ trễ và sự lệch pha này là 'nỗi đau trưởng thành' (growing pains) tất yếu trong mọi quá trình chuyển đổi mô hình quản trị điện lực. Ngay cả thị trường NEM của Úc (được phân tích như mô hình tham chiếu ở Mục 2) cũng trải qua nhiều năm vấp vấp và điều chỉnh chính sách, định chế liên tục trong sự cọ xát giữa kiến trúc cũ và luật chơi cạnh tranh mới, trước khi đạt đến trạng thái vận hành hiệu quả như hiện tại [42, 43, 44]. Nhận thức về tính tất yếu này không phải lý do để chấp nhận thụ động, mà là nền tảng để thiết kế chiến lược thực thi thực tế: đủ kiên nhẫn với quá trình học hỏi, đồng thời đủ quyết liệt để không để quá trình đó kéo dài vô thời hạn.

3.1. Tầng đá ngầm thứ nhất: Sức ỳ thể chế và Khoảng trống năng lực chuyên môn

3.1.1. Khoảng trống Năng lực chuyên môn Thị trường Điện — Nguyên nhân gốc rễ và Vòng lặp Phòng thủ hành chính

Nhắc lại Định luật Ashby (đã nêu ở Mục 1.2.3), khi độ phức tạp của H1 (82-90 GW, hàng trăm tác nhân) vượt quá 'độ đa dạng' (năng lực) của H3, hệ thống buộc phải chọn cách phòng thủ hành chính. VEO 2025 [34] đã phân tích và xác nhận 'sau hơn một thập kỷ triển khai thị trường điện, Việt Nam vẫn đang đối diện với khoảng trống lớn về nhân lực tương xứng'. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ giải thích chuỗi nhân quả của sức ỳ thể chế:

1. Thiếu chuyên gia thị trường điện → không thể tách H4 thành đơn vị độc lập (đội ngũ nhân sự không đủ vận hành H4 riêng);
2. Không tách được H4 → buộc phải tích hợp H3+H4 trong EAV (constrained design fault, không phải ý chí chủ quan);
3. EAV kiêm H3+H4 → khó tách biệt chức năng phê duyệt kế hoạch (H3) với chức năng kiểm chứng độc lập vận hành thị trường (H3*) → NSMO vẫn phải vận hành trong khung kế hoạch năm do Bộ Công Thương phê duyệt trên cơ sở tham mưu của EAV (Quyết định 3111/QĐ-BCT cho kế hoạch năm 2026), thay vì có thể phản ứng theo tín hiệu thị trường đòi hỏi phản ứng nhanh;
4. NSMO vẫn phụ thuộc kế hoạch EAV → H2 vận hành theo tốc độ hành chính thay vì linh hoạt theo tốc độ thị trường;
5. Toàn bộ chuỗi này bên ngoài trông như 'sức ỳ thể chế', nhưng thực chất là phản ứng hợp lý trước khoảng trống năng lực.

Khoảng trống năng lực còn tạo ra một vòng lặp nguy hiểm hơn ở tầng H5, ít được nhận diện nhưng có ý nghĩa thể chế quan trọng. Trong điều kiện hiện tại, chính EAV (H3/H4) vừa là cơ quan vừa thực thi quy tắc thị trường, vừa chịu trách nhiệm công chức khi ra quyết định điều tiết, cũng vừa là đơn vị chủ trì soạn thảo các chính sách và quy định điện lực để H5 phê duyệt. Song song đó, EVN và các đơn vị trong ngành (đối tượng được điều tiết) thường tham gia vào quá trình soạn thảo với tư cách thành viên tổ biên soạn hoặc đơn vị được lấy ý kiến, phù hợp với quy định về lấy ý kiến rộng rãi trong quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật Ban hành VBQPPL). Tuy nhiên, hiện tại chưa có cơ quan chuyên môn thị trường điện

độc lập nào có thẩm quyền thẩm định và lọc thiết kế thị trường từ góc độ hiệu quả kinh tế và quản trị trước khi trình H5 phê duyệt. Đây chính là khoảng trống mà Ban Cố vấn cải cách thị trường điện cần lấp đầy.

Chia sẻ với quan ngại sâu sắc được lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiều lần nêu rõ về tình trạng một bộ phận cán bộ có tâm lý 'sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám làm, không dám quyết', phân tích hệ thống từ lăng kính VSM cho thấy đây không thuần túy là vấn đề đạo đức công vụ hay phẩm chất cá nhân, mà là phản ứng có tính cấu trúc của con người có trách nhiệm trước một kiến trúc thể chế chưa có đủ cơ chế bảo vệ người ra quyết định thị trường. Hiểu đúng căn nguyên cấu trúc là điều kiện tiên quyết để xây dựng giải pháp trúng đích.

Khi những người chấp bút đang đối mặt với rủi ro chế tài cá nhân theo Luật số 68/2025/QH15 (tiếp nối Luật số 69/2014/QH13 về Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp) vẫn duy trì chế tài nghiêm khắc đối với cá nhân gây tổn thất vốn (Khoản 8, Điều 36) [10, 10b], tâm lý 'phòng thủ rủi ro hành chính' (defensive drafting) tất yếu xuất hiện: quy tắc thị trường và chính sách được thiết kế để an toàn cho người soạn thảo, không phải để tối ưu cho thị trường. H5 nhiều khả năng phê duyệt những quy tắc đã bị uốn cong từ gốc nếu không có bộ lọc độc lập nào đứng giữa. Đây chính là lý do tại sao ngay cả quyết tâm cải cách mạnh mẽ của H5 cũng có thể bị hành chính hóa ngay từ khâu thiết kế.

Quan sát về vòng lặp defensive drafting có nền tảng trong văn liệu kinh tế học điều tiết quốc tế. Stigler (1971) chỉ ra rằng cơ quan điều tiết có xu hướng bị nắm giữ bởi chính các bên được điều tiết khi thông tin bất đối xứng tạo ra lợi thế cho bên cung cấp thông tin (đối tượng bị điều tiết), hiện tượng được gọi là 'nắm giữ điều tiết' (regulatory capture) [32]. Laffont và Tirole (1993) phát triển lý thuyết này: khi người điều tiết phụ thuộc vào thông tin từ người được điều tiết để xây dựng quy tắc, kết quả tất yếu là quy tắc bị định hình theo lợi ích của người cung cấp thông tin [33]. Đóng góp của bài viết là áp dụng hai khung lý thuyết này vào bối cảnh cụ thể của Việt Nam và đề xuất cơ chế bộ lọc độc lập như giải pháp thể chế có thể triển khai ngay.

Hàm ý chính sách: xây dựng năng lực con người là điều kiện tiên quyết của mọi cải cách cấu trúc. VEO 2025 [34] gọi đây là 'hành động cấp tốc không hối tiếc'. IEA (2024) xác nhận độc lập rằng cải thiện khung pháp lý và năng lực quản trị điều tiết là điều kiện cốt lõi để thúc đẩy đầu tư NLTT tại Việt Nam [40].

3.1.2. Ba biểu hiện cụ thể của khoảng trống năng lực

Biểu hiện thứ nhất: Đang xây dựng chuyên gia thiết kế thị trường. Thiết kế thị trường điện là lĩnh vực chuyên môn liên ngành và sâu, đòi hỏi đồng thời kinh tế học vi mô nâng cao, vật lý hệ thống điện, lý thuyết đấu giá, mô hình tối ưu và kinh tế lượng tài chính. Việt Nam hối hả tiến tới VREM (dự kiến vào năm 2027) trong khi đội ngũ chuyên gia thiết kế thị trường trong nước còn đang trong giai đoạn định hình [34]. Nỗ lực lấp đầy khoảng trống này càng trở nên thách thức hơn khi cơ chế đãi ngộ trong khu vực công hiện nay khó có thể cạnh tranh với khu vực tư nhân trong việc thu hút và giữ chân lực lượng tinh hoa này.

Biểu hiện thứ hai: Bất đối xứng thông tin cấu trúc. Cơ chế chào giá theo chi phí (cost-based bidding) hiện tại đòi hỏi H3 xác minh chi phí thực tế của từng nhà máy điện, nhưng nhà máy (bên bị điều tiết) luôn có thông tin chi phí chính xác hơn cơ quan điều tiết. Thị trường chào giá tự do giải quyết bất đối xứng này bằng cạnh tranh, nhưng ngược lại đòi hỏi H3 phải sở hữu năng lực giám sát thao túng giá và quyền lực thị trường tinh vi hơn rất nhiều [27].

Biểu hiện thứ ba: Chi phí giao dịch bất cân xứng. Trong môi trường pháp lý hiện tại, chi phí giao dịch (bao gồm đàm phán, tuân thủ pháp lý, quản lý rủi ro điều tiết, và chi phí cơ hội của bất định [17]) đang cao bất cân xứng đối với các giao dịch thị trường mới (DPPA, hợp đồng kỳ hạn) so với giao dịch hành chính truyền thống. Hệ quả tất yếu theo North (1990): khi chi phí giao dịch quá cao, nó sẽ triệt tiêu động lực tham gia thị trường của các nhà đầu tư tư nhân, làm chậm trễ toàn bộ tiến trình chuyển đổi [22].

3.2. Tầng đá ngầm thứ hai: Mâu thuẫn Pháp lý tầng sâu

3.2.1. Sự chuyển dịch pháp lý trong quản lý vốn nhà nước: Từ rào cản của Luật số 69/2014/QH13 đến bộ phóng Luật số 68/2025/QH15

Luật Điện lực 2024 trao cho các đơn vị điện lực quyền tham gia thị trường cạnh tranh, chấp nhận rủi ro giá cả [6]. Trong suốt một thập kỷ qua, sự thiếu đồng bộ giữa yêu cầu chấp nhận rủi ro của thị trường điện và các chế tài nghiêm ngặt tại Luật số 69/2014/QH13 chính là nguyên nhân sâu xa tạo ra “sức ỳ thể chế” trong ngành điện. Việc quy trách nhiệm cá nhân đối với bất kỳ quyết định thương mại đơn lẻ nào gây tổn thất vốn đã triệt tiêu động lực đổi mới, buộc các cán bộ quản trị (điều tiết trong H4/H3 và vận hành trong H2, H1) phải lựa chọn giải pháp an toàn là “phòng thủ hành chính”.

Cần lưu ý: Rào cản định giá đã được tháo gỡ một phần mâu thuẫn trên về mặt lập pháp khi khoản 4 Điều 3 Luật Giá 2023 (số 16/2023/QH15) quy định rõ "giá điện được thực hiện theo quy định của pháp luật về điện lực" [11]. Tuy nhiên, mâu thuẫn cốt lõi với Luật số 69 thì vẫn chưa có lối thoát.

Thực tế, các cán bộ điều tiết và người quản lý doanh nghiệp nhà nước là đối tượng trực tiếp chịu xung đột mục đích giữa hai đạo luật. Luật Điện lực 2024 yêu cầu hành xử như nhà quản trị thị trường, chấp nhận rủi ro và tốc độ của thị trường. Luật số 69 lại đe dọa truy tố hình sự nếu bất kỳ quyết định thương mại nào dẫn đến tổn thất vốn nhà nước. Kết quả: họ chọn 'không ra quyết định' hoặc leo thang lên cấp trên. Đây từng là 'bẫy pháp lý kép' mà không ai trong hệ thống có thể tự thoát ra. Rất may mắn, sự ra đời của Nghị quyết 66-NQ/TW (không hình sự hóa quan hệ kinh tế) và đặc biệt là Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp sửa đổi số 68/2025/QH15 (hiệu lực từ 01/8/2025) [10b] với nguyên tắc đánh giá bảo toàn vốn theo "hiệu quả tổng thể" (Điều 26) và cấm can thiệp hành chính trực tiếp (Điều 5) đã dỡ bỏ tầng đá ngầm này về mặt nguyên tắc.

Tuy nhiên, Luật 68/2025 vẫn duy trì chế tài nghiêm khắc đối với cá nhân có "vi phạm pháp luật gây tổn thất vốn" (Khoản 8 Điều 36). Cần phân biệt rằng chế tài đối với người ra quyết định gồm hai tầng: trách nhiệm bảo toàn vốn theo Luật 68/2025 ở cấp lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và rủi ro hình sự cá nhân theo Bộ luật Hình sự (sửa đổi 2017 và 2025) ở cấp cán bộ vận hành, công chức, gồm Điều 219 (vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát) đối với quyết định chủ động và Điều 179 (thiếu trách nhiệm gây thiệt hại) đối với việc không hành động [10c]. Cơ chế trách nhiệm hai tầng này tự thân hợp lý. Trong môi trường thị trường điện vận hành theo thời gian thực (nơi các rủi ro kỹ thuật và biến động giá mang tính dị thường rất cao) và khung thời gian dài hạn hơn (như ký hợp đồng điện, ra quyết định đầu tư, phê duyệt thiết kế, quy tắc thị trường), ranh giới giữa một "quyết định tối ưu có rủi ro" và một "vi phạm gây tổn thất" là rất mong manh. Nếu không có định nghĩa rõ ràng thế nào là "không vi phạm", tâm lý phòng thủ của các định chế thực thi sẽ vẫn tồn tại.

Về mặt pháp lý, các nguyên tắc ưu tiên áp dụng pháp luật (như luật ban hành sau hoặc luật chuyên ngành) về lý thuyết được kỳ vọng sẽ gỡ rối các xung đột pháp lý này. Tuy nhiên, bất

định pháp lý thực chất (genuine legal uncertainty) vẫn tồn tại: ranh giới giữa "rủi ro thương mại hợp lý" và "vi phạm gây tổn thất vốn" nếu chưa được áp dụng nhất quán trong thực tiễn kiểm toán và thanh tra tạo ra rủi ro pháp lý thực tế cực lớn cho người ra quyết định.

Chẩn đoán pháp lý 1: Sự ra đời của Luật số 68/2025/QH15 đã tháo gỡ rào cản cốt lõi của Luật số 69/2014/QH13 bằng nguyên tắc đánh giá bảo toàn vốn theo hiệu quả tổng thể. Tuy nhiên, khi ranh giới giữa "rủi ro thị trường" và "vi phạm gây tổn thất" chưa được định lượng rõ ràng, tâm lý phòng thủ hành chính vẫn sẽ trói buộc các định chế thực thi. Việc cụ thể hóa không gian an toàn của Luật 68 bằng cơ chế Bến đỗ an toàn (Safe-harbour) là điều kiện tiên quyết, không phải tùy chọn, để doanh nghiệp nhà nước thực sự hành xử như tác nhân thị trường.

3.2.2. Mâu thuẫn Sở hữu — Điều tiết

Sự kiện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) giải thể theo Nghị quyết số 58/NQ-CP (tháng 3/2025) [14b] và bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu EVN về Bộ Tài chính (MOF) không làm mất đi mâu thuẫn cấu trúc. EVN hiện đang phải báo cáo và chịu sự chi phối của hai cơ quan nhà nước với các mục tiêu không hoàn toàn đồng nhất: Bộ Tài chính đóng vai trò đại diện chủ sở hữu với áp lực cốt lõi là "bảo toàn và tăng giá trị tài sản" (tối ưu hóa tài chính); trong khi đó, Bộ Công Thương (MOIT) đóng vai trò cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành với mục tiêu "đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển thị trường điện" (tối ưu hóa lợi ích xã hội).

Dưới lăng kính Kinh tế học Thể chế, đây là biểu hiện của 'Bài toán Đa ủy quyền' (Multi-principal Agent Problem) kinh điển: hai người ủy quyền (principals — MOF và MOIT) có mục tiêu xung đột và thiếu cơ chế phối hợp hoặc phân định trách nhiệm bồi hoàn rõ ràng khi xung đột xảy ra [17]. Kết quả tất yếu: người đại diện (agent — EVN) liên tục nhận hai tín hiệu đối lập và nhiều khả năng tự nhiên chọn 'không hành động' (hoặc đẩy trách nhiệm lên Thủ tướng Chính phủ) để tránh rủi ro vi phạm mệnh lệnh của một trong hai cơ quan chủ quản.

3.3. Tầng đá ngầm thứ ba: Bẫy thiếu tiền và Suy kiệt tài chính

Đây là tầng đá ngầm nguy hiểm nhất vì nó ẩn mình dưới lớp vỏ của chính sách an sinh xã hội nhân đạo. Dưới lăng kính VSM, dòng tiền chính là 'nguồn năng lượng sống' duy trì khả năng tự chủ của khối vận hành (H1). Về mặt kinh tế học, giá điện thấp hơn chi phí đầu vào không làm biến mất chi phí đó, mà chỉ cưỡng ép chuyển hóa thành: (a) suy kiệt tài chính của EVN (khoản lỗ lũy kế khoảng 44,8 nghìn tỷ đồng tính đến cuối năm 2024) [12]; (b) sự đứt gãy dòng vốn đầu tư vào hệ thống điện mới; và (c) sự méo mó nghiêm trọng của tín hiệu thị trường.

Đây là thất bại thể chế trong việc cung cấp công cụ pháp lý và tài chính dài hạn cho nhà đầu tư, được Joskow & Tirole (2007) và Cramton, Ockenfels & Stoft (2013) phân tích kỹ lưỡng dưới khái niệm 'bẫy thiếu tiền' (missing money problem): khi giá điện bị kiềm chế dưới mức tạo ra biên lợi nhuận đủ hấp dẫn, dòng vốn tư nhân tự nhiên rút khỏi ngành, dẫn đến thiếu hụt công suất và rủi ro an ninh cung cấp điện [28, 29].

Nhìn rộng hơn theo VEO 2025 [34] và Joskow (2008) [27]: mô hình VWEM hiện tại đã bao gồm thành phần giá công suất bổ sung (capacity add-on) trong cơ cấu SMP, không phải thị trường năng lượng duy nhất (energy-only market) thuần túy theo nghĩa kinh điển. Tuy nhiên, cơ chế công suất hiện tại còn ở mức sơ khai, chưa phải thị trường công suất cạnh tranh (competitive capacity market) thực thụ. Khi tỷ trọng NLTT tăng mạnh, biên độ dao động của giá điện giao ngay lớn hơn, và chi phí cố định của các nhà máy điện linh hoạt (điện khí, lưu

trữ) ngày càng khó được thu hồi qua cơ chế hiện tại. Đây là biểu hiện của bẫy thiếu tiền trong môi trường NLTT cao mà Joskow và Tirole (2007) [28] và Cramton và cộng sự (2013) [29] đã phân tích. Kinh nghiệm của các thị trường điện quốc tế cũng chỉ ra rằng thiếu cơ chế công suất cạnh tranh dài hạn hoàn chỉnh là thất bại thể chế, vì không cung cấp được tín hiệu đầu tư dài hạn ổn định cho nhà đầu tư tư nhân, dẫn đến méo mó dòng vốn. Cuộc khủng hoảng điện năm 2023 tại Việt Nam (với thiệt hại kinh tế khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương 0,3% GDP, theo ước tính của World Bank (2023) [41]) là minh chứng thực tiễn tàn khốc về hệ quả của thiếu hụt đầu tư vào nguồn điện dự phòng và cơ chế giá chưa đảm bảo tín hiệu dài hạn cũng như phản ánh chi phí đầu vào.

Lối thoát căn bản là khôi phục cơ chế đàm phán nguồn lực (Resource Bargaining) hợp lý. Theo IEA (2023), các thị trường điện đang phát triển toàn cầu ngày càng chú trọng thiết kế cơ chế quản lý công suất trong bối cảnh NLTT tăng cao [39]. Cùng hướng đó, VEO 2025 [34] khuyến nghị Việt Nam cần xây dựng cơ chế quản lý công suất mới, lựa chọn nhà đầu tư thông qua cạnh tranh với các cấu trúc hợp đồng phù hợp để nhà đầu tư khôi phục đủ chi phí cố định, biến đổi và lợi nhuận bù rủi ro cho từng loại công nghệ. Giá điện hai thành phần (dự kiến áp dụng từ 01/01/2026 theo NQ 328/NQ-CP [7]) là bước khởi động, thể chế hóa tín hiệu giá công suất vào biểu giá. Cơ chế công suất cạnh tranh với đấu thầu dài hạn là bước tiếp theo cần thiết kế và thực thi càng sớm càng tốt. Song song đó, thị trường hợp đồng kỳ hạn điện (đã được luật hóa tại Điều 41 và 45 Luật Điện lực 2024 [6]) cần sớm được hướng dẫn nghị định và xây dựng hạ tầng để cho phép các đơn vị H1 tự quản lý rủi ro tài chính chủ động.

Vấn đề an sinh cho người nghèo cần được giải quyết bằng trợ cấp tiền mặt trực tiếp có mục tiêu, tách bạch hoàn toàn chính sách xã hội khỏi cơ chế định giá điện thương mại, đúng như NQ 70-NQ/TW đã định hướng [2]. Đây cũng là công cụ thực thi hoàn hảo nhất để hiện thực hóa nguyên tắc "xóa bỏ bù chéo" và "ngân sách nhà nước hỗ trợ" đã được quy định tại Khoản 12, 13 Điều 5 Luật Điện lực 2024 [6].

3.4. Cộng hưởng hệ thống: Tam giác tự củng cố

Ba tầng đá ngầm (sức ỳ thể chế và khoảng trống năng lực, mâu thuẫn pháp lý, và bẫy thiếu tiền) không phải là ba vấn đề độc lập mà là ba góc của một tam giác thể chế tự củng cố. Chúng đan xen, cộng hưởng và hình thành một *vòng lặp phản hồi tự củng cố* (self-reinforcing feedback loop), tạo ra trạng thái 'khóa chặt' (lock-in) và 'phụ thuộc đường dẫn' (path dependence — dẫn đến sức ỳ thể chế) theo lý thuyết của North (1990) [17].

Cơ chế vận hành của vòng lặp này có thể được tóm tắt như sau: Khoảng trống năng lực chuyên môn → H3 không có đủ 'độ đa dạng' (variety) để quản lý độ phức tạp của H1 → H3 chọn cách phòng thủ hành chính: ban hành quy định kiểm soát thay vì thiết kế cơ chế thị trường linh hoạt → Chi phí giao dịch tăng vọt → Nhà đầu tư tư nhân rút lui khỏi các dự án nguồn điện → EVN buộc phải gánh thêm gánh nặng đầu tư trong bối cảnh bẫy thiếu tiền (giá điện bị kìm hãm, không kịp phản ánh chi phí tăng cao, khan hiếm cung - cầu) → EVN thua lỗ, suy kiệt tài chính → Âm ảnh rủi ro trách nhiệm cá nhân về tổn thất vốn bị kích hoạt → EVN và các GENCO càng ngại ra quyết định thị trường → Hệ thống mất đi sự năng động, cơ quan điều tiết (H3), điều phối (H2) thiếu các phản hồi thực tiễn từ thị trường → Năng lực thiết kế của H3 không thể cải thiện → Vòng lặp bắt đầu lại với mức độ bế tắc cao hơn.

Điều quan trọng cần nhận thức rõ: trong bối cảnh H3 và H1 đang kẹt cứng trong 'bẫy tối ưu cục bộ', và H4 thực chất không độc lập, bộ máy hệ thống bị tê liệt khả năng tự cải cách cấu

trúc từ bên trong. Phá bỏ một góc mà không xử lý hai góc còn lại sẽ chỉ dịch chuyển điểm tắc nghẽn, không loại bỏ được nó.

Chỉ có H5 (Chính phủ Việt Nam, với tư cách là Tổng công trình sư của toàn hệ thống) mới có đủ thẩm quyền và vị thế để thực hiện một cuộc can thiệp siêu hệ thống (meta-systemic intervention) nhằm phá vỡ vòng lặp này: ban hành cơ chế safe-harbour, lập ra Ban Cố vấn cải cách thị trường điện độc lập (bộ lọc H5), và tạo không gian pháp lý an toàn để H3 và H2 vận hành đúng theo thiết kế thị trường [18, 19].

4. GIẢI PHÁP VÀ CHIẾN LƯỢC THỰC THI

4.1. Hệ sinh thái Giải pháp đồng bộ

Các giải pháp sau đây tương ứng trực tiếp với ba tầng đá ngầm đã chẩn đoán, và là các cấu phần bắt buộc của một kiến trúc cải cách hoàn chỉnh. Thiếu bất kỳ cấu phần nào, các cấu phần còn lại sẽ không vận hành hiệu quả:

- Tầng đá 1 (sức ý thể chế và khoảng trống năng lực) → Giải pháp 4.1.1 (safe-harbour và Ban Cố vấn để phá sức ý), và Giải pháp 4.1.4 (Bơm năng lực, đào tạo chuyên gia để lấp khoảng trống).
- Tầng đá 2 (mâu thuẫn pháp lý) → Giải pháp 4.1.1 (Safe-harbour pháp lý — cụ thể hóa không gian an toàn của Luật số 68/2025/QH15) và Giải pháp 4.1.2 (Tái cơ cấu sở hữu để dứt điểm mâu thuẫn lợi ích cốt lõi).
- Tầng đá 3 (bẫy thiếu tiền) → Giải pháp 4.1.3 (cải cách cơ chế tín hiệu giá và thị trường cạnh tranh).

4.1.1. Giải pháp Thẻ chế: Luật hóa Cơ chế Bến đỗ An toàn và Thiết lập Ban Cố vấn cải cách thị trường điện

Dựa trên bộ phóng pháp lý tối cao của Luật 68/2025 và Nghị quyết 66-NQ/TW, Chính phủ (H5) cần khẩn trương ban hành Nghị định quy định Cơ chế *Bến đỗ an toàn* (Safe-harbour rules) chuyên biệt cho ngành điện với hai công cụ pháp lý:

- **Safe-harbour cho cán bộ công chức/người ra quyết định (H3, H2):** Khi một quyết định điều tiết hoặc vận hành thị trường được thực hiện thỏa mãn đồng thời ba điều kiện (a) tuân thủ đúng quy trình đã phê duyệt, (b) có hồ sơ thẩm định hợp lý (due diligence), và (c) không có bằng chứng về động cơ tư lợi, thì cán bộ đó phải được mặc nhiên công nhận là không vi phạm pháp luật và được miễn trừ trách nhiệm hành chính/hình sự, kể cả khi quyết định đó dẫn đến tổn thất tài chính do biến động bất thường của thị trường nằm ngoài dự báo. Đây không phải là đặc quyền, mà là ranh bảo vệ bắt buộc để định chế có thể tự tin kiến tạo thị trường. Để cơ chế không bị hiểu là 'miễn trừ vô điều kiện', ranh giới an toàn cần được cơ quan có thẩm quyền xác định trước theo từng nhóm quyết định (điều độ và vận hành thị trường; đầu tư nguồn và lưới; ký hợp đồng dài hạn; phê duyệt thiết kế và quy tắc thị trường), thông qua quy trình minh bạch, không phán xét hồi tố tùy nghi.
- **Safe-harbour cho nhà đầu tư tư nhân (H1b):** Bảo đảm tính ổn định hợp đồng DPPA và các hợp đồng điện trong VWEM, VREM, miễn điều chỉnh hồi tố. Đây là điều kiện quan trọng cần thiết để hạ thấp chi phí giao dịch (theo North) và thu hút dòng vốn từ các tập đoàn RE100 (nhóm các công ty đa quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo cho toàn bộ hoạt động toàn cầu).

Song song với việc "cởi trói" cho khâu thực thi bằng safe-harbour, khâu thiết kế chính sách cũng cần một bộ lọc độc lập để triệt tiêu tận gốc tâm lý phòng thủ rủi ro hành chính (defensive drafting) khỏi toàn bộ quy trình thiết kế thể chế (từ khâu làm luật cho đến các nghị quyết, nghị định do Chính phủ ban hành). Chính phủ (H5) cần thiết lập ngay **Ban Cố vấn cải cách thị trường điện** (Electricity Market Reform Advisory Panel) trực thuộc Thủ tướng. Đây là cơ quan tư vấn gồm các chuyên gia điện lực độc lập trong và ngoài nước, có nhiệm vụ thẩm định thiết kế thị trường và chính sách điện lực trước khi H5 chính thức phê duyệt.

Dưới lăng kính VSM, Ban Cố vấn trực thuộc H5 thực chất đóng vai trò là một cơ chế 'Kiểm toán Thể chế' (Meta-Audit) ở cấp độ cao nhất [18, 19]. Nếu H3* làm nhiệm vụ kiểm toán vận hành để giám sát H1, thì Ban Cố vấn làm nhiệm vụ kiểm toán chính sách để giám sát sự toàn vẹn của H3/H4. Nó cung cấp 'Độ đa dạng tương ứng' (Requisite Variety) cho Chính phủ (H5) [20], giúp phá vỡ vòng lặp 'tự kiến tạo bệnh lý' (pathological autopoiesis) [18], nơi các cơ quan điều tiết (H3) ưu tiên tự bảo vệ mình bằng các quy định phòng thủ hành chính thay vì tối ưu hóa thiết kế thị trường.

Để thực thi trọn vẹn vai trò 'kiểm toán thể chế' này trong bối cảnh H3 (Cục Điện lực) đang kiêm nhiệm H4 nhưng lại thiếu hụt nhân sự chuyên sâu, Ban Cố vấn không làm thay chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công thương (đơn vị chủ quản của H3) mà vận hành theo cơ chế Đồng kiến tạo và Thẩm định bắt buộc: Ban Cố vấn phác thảo khung kiến trúc lõi (Market Design Framework) trình H5 phê duyệt định hướng; H3 đóng vai trò cơ quan chủ trì tổ chức triển khai, được phép sử dụng các 'bộ khuếch đại đa dạng' (variety amplifier) như thuê tư vấn độc lập để thiết kế chi tiết dưới sự hỗ trợ kỹ thuật và định hướng liên tục của Ban Cố vấn; và cuối cùng, Ban Cố vấn thực hiện thẩm định độc lập Khung Quy tắc thị trường trước khi Bộ Công thương phê duyệt chính thức. Cơ chế này vừa vá được 'khoảng trống năng lực', vừa tôn trọng tuyệt đối thẩm quyền hành chính của Bộ Công thương, Cục Điện lực.

Về lộ trình thực thi: trong ngắn hạn, Ban Cố vấn có thể được thiết lập ngay bằng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ mà không cần chờ quy trình lập pháp mới. Để đảm bảo tính độc lập thực chất và phòng ngừa hiện tượng bị 'nắm giữ điều tiết' (regulatory capture), Ban Cố vấn cần được vận hành theo bốn nguyên tắc cốt lõi: (a) Nhân sự do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm trực tiếp; (b) Áp dụng quy tắc loại trừ xung đột lợi ích nghiêm ngặt: thành viên không được có quan hệ công việc hoặc lợi ích tài chính với EVN, EAV, NSMO hoặc các Genco, IPP lớn trong vòng ít nhất 3 năm trước khi bổ nhiệm; (c) Nhiệm kỳ 3 năm, không gia hạn để đảm bảo sự luân chuyển và trung lập; (d) Toàn bộ báo cáo tư vấn phản biện phải được công bố công khai.

Về thiết kế thể chế, mô hình Hội đồng sửa đổi quy tắc thị trường của AEMC (Úc) và Tổ chức Giám sát thị trường độc lập Monitoring Analytics LLC của PJM (Mỹ) là hai tham chiếu thực tiễn cho cơ quan này [42, 45]. Về dài hạn, cơ quan này cần được luật hóa để phát triển thành một thiết chế H4 (Trí tuệ chiến lược) độc lập hoàn toàn, giải quyết dứt điểm lỗi cấu trúc nhập lẩn H3/H4 hiện tại.

4.1.2. Giải pháp Cấu trúc: Tách bạch sở hữu, Đa dạng hóa H1b và Cấp phép Nhà bán lẻ

Dựa trên các Lỗi thiết kế (DF-H1a-1 và DF-H1b) đã xác định ở Mục 2.5, quá trình tái cấu trúc tầng vận hành (H1) cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc đã được luật hóa tại điểm a khoản 11 Điều 5 Luật Điện lực 2024: 'tách bạch các hoạt động có tính độc quyền tự nhiên, độc quyền nhà nước với các hoạt động có tính cạnh tranh trong dây chuyền sản xuất điện năng' [6], tập trung vào các hành động cốt lõi sau:

Tách bạch sở hữu theo chiều dọc (Vertical Separation) đối với Transco (EVNNPT): Để giải quyết lỗi xung đột tích hợp dọc (DF-H1a-1), EVNNPT cần được chuyển đổi thành Công ty Truyền tải độc lập với cấu trúc sở hữu hoàn toàn tách biệt khỏi EVN. Lộ trình đề xuất: chuyển EVNNPT từ EVN trực tiếp về Bộ Tài chính hoặc Bộ Công Thương sớm, trước khi VWEM nâng cấp; tiến tới mô hình pháp nhân độc lập với Hội đồng quản trị đa thành phần [27]. Đây không phải tư nhân hóa lưới điện, mà là tách bạch sở hữu để đảm bảo tính trung lập tuyệt đối của hạ tầng cốt lõi, tương tự mô hình Statnett (Na Uy) và Fingrid (Phần Lan).

Tái cấu trúc theo chiều ngang (Horizontal Restructuring) để giảm quyền lực thị trường (market power): Hiện nay, các EVN GENCOs chiếm tỷ trọng lớn trong tổng công suất phát điện và điện năng (lỗi DF-H1b-2), tạo ra nguy cơ thao túng giá SMP khi thị trường chuyển sang chào giá tự do. Bộ Công Thương cần cân nhắc lộ trình đẩy nhanh cổ phần hóa các GENCO và thiết lập rào cản chống độc quyền để tạo không gian cho các nhà đầu tư tư nhân (IPP) gia nhập, bảo đảm tính cạnh tranh thực chất trong VWEM [27].

Tách bạch chức năng phân phối (Disco) và bán lẻ tại các Tổng Công ty Điện lực: Kinh nghiệm từ thị trường NEM Úc chỉ ra nguyên tắc sống còn: đơn vị quản lý lưới điện không được phép bán điện. Hiện tại, các Tổng Công ty này đang kiêm nhiệm cả chức năng phân phối (Disco - lưới điện phân phối là độc quyền tự nhiên cần điều tiết) và bán lẻ (cạnh tranh theo lộ trình VREM). Lộ trình cải cách bắt buộc phải chia tách hai chức năng này: (a) Chức năng Disco tiếp tục được điều tiết như độc quyền tự nhiên tương tự EVNNPT, với mức phí sử dụng lưới điện công bằng cho mọi nhà bán lẻ; (b) Chức năng bán lẻ mở ra cạnh tranh tự do. Đây là điều kiện tiên quyết mang tính sống còn để VREM có thể vận hành minh bạch, công bằng, không thiên vị.

Kiến tạo hệ sinh thái H1b - Sàng lọc và Cấp phép thí điểm Nhà bán lẻ điện: VREM sẽ chỉ là một thiết kế trên giấy nếu thiếu vắng mạng lưới các Nhà bán lẻ (Retailers) cạnh tranh. Thay vì xây dựng từ số 0, Cục Điện lực cần khẩn trương tận dụng nền tảng từ hơn 740 đơn vị bán lẻ/quản lý hạ tầng hiện hữu để sàng lọc, nâng cấp và cấp phép thí điểm cho một số công ty bán lẻ điện độc lập. Các ứng cử viên tiềm năng nhất chính là các công ty quản lý hạ tầng Khu công nghiệp lớn (đã có tệp khách hàng, hạ tầng) và các nhà phát triển năng lượng tư nhân theo cơ chế DPPA (đã có tư duy thị trường, năng lượng xanh). Việc cấp phép thí điểm cần gỡ bỏ giới hạn ranh giới địa lý, cho phép họ sử dụng lưới điện quốc gia để tiếp cận tệp khách hàng có nhu cầu sử dụng năng lượng xanh lớn (như các doanh nghiệp thuộc nhóm RE100) trên toàn quốc, qua đó tạo đà tiến tới VREM thực chất.

4.1.3. Cải cách Cơ chế Tín hiệu giá và thị trường cạnh tranh: Tự động hóa H2 và Trao quyền tự quản lý rủi ro cho H1

Các công cụ giá và cơ chế thị trường (giá hai thành phần, LMP, hợp đồng kỳ hạn,..) không đơn thuần là công thức tính tiền, mà là quá trình thể chế hóa các tín hiệu thị trường, biến các quyết định vận hành phức tạp thành tín hiệu tự động mà H2 và H1 có thể phản ứng mà không cần can thiệp vi mô từ H3. Nói theo ngôn ngữ Beer: đây là cách thiết kế variety cần thiết vào H2 để H2 có thể hấp thu độ phức tạp của H1 mà không cần H3 đứng giữa từng giao dịch [18, 19]. Mỗi bước trên lộ trình giá theo cơ chế thị trường hiệu quả, cạnh tranh là một bước giảm tải gánh nặng quản lý vi mô cho H3 và trao quyền tự chủ cho H1. Cụ thể:

Giải quyết 'Bẫy thiếu tiền' bằng Giá hai thành phần và Cơ chế Công suất Cạnh tranh: Trong ngắn hạn, việc áp dụng giá điện hai thành phần (dự kiến từ 01/01/2026 theo định hướng NQ 328/NQ-CP [7]) là bước khởi động cấp thiết để đảm bảo nguồn thu cho nhà máy điện ngay cả khi không phát điện nhưng vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng. Bước tiếp theo, theo

khuyến nghị của Cramton và cộng sự (2013) [29] cũng như từ VEO 2025 [34], cần tiến tới thiết lập một thị trường công suất cạnh tranh (competitive capacity market) để cung cấp tín hiệu đầu tư dài hạn bền vững, thu hút dòng vốn tư nhân vào các nguồn điện NLTT và dự phòng linh hoạt.

Lộ trình tiến tới LMP — tín hiệu điều khiển tự động cho H2 (NSMO): Giá biên Nút (LMP) là tín hiệu điều khiển tự động tối ưu giúp H2 (NSMO) điều phối hành vi của H1 một cách phi tập trung theo vùng địa lý, giải phóng hệ thống khỏi các lệnh cắt giảm công suất mang tính hành chính. Khi H2 có đủ tín hiệu LMP, H3 không cần “vi quản lý” (micromanagement) từng lệnh, kế hoạch điều độ, mà tập trung vào chức năng giám sát kết quả quy tắc thị trường [34, 27].

Thị trường hợp đồng kỳ hạn điện — trao quyền tự quản lý rủi ro cho H1: Cơ chế này đã được luật hóa tại Điều 41 và 45 Luật Điện lực 2024 [6]. Khi thị trường hợp đồng kỳ hạn (forward/futures) và quyền chọn (options) vận hành, các đơn vị H1 (GENCOs, nhà bán lẻ) có công cụ phái sinh để tự phòng hộ (hedging) trước các biến động giá cực đoan của thị trường giao ngay. Trong ngôn ngữ VSM, đây là cách thiết lập một 'bộ giảm xóc' tài chính cho H1, giúp họ tự xử lý rủi ro thương mại mà không cần kích hoạt kênh cảnh báo khẩn cấp (Algedonic) lên H5 để xin 'giải cứu hành chính'. Cần sớm ban hành nghị định hướng dẫn và xây dựng hạ tầng tổ chức giao dịch (clearing house/exchange).

Kiện toàn H3 — Đảm bảo tính toàn vẹn của tín hiệu giá thông qua Giám sát Thị trường Độc lập: Tín hiệu giá chỉ phát huy tác dụng khi nó không bị thao túng. Cần tăng cường năng lực và tính độc lập của chức năng H3* (Kiểm toán/Giám sát) thông qua một đơn vị chuyên biệt về lĩnh vực giám sát thị trường điện (market surveillance). Theo mô hình của Tổ chức Giám sát Thị trường độc lập (Monitoring Analytics) tại PJM của Mỹ, chức năng H3* này cần được giao cho một đơn vị độc lập hoàn toàn với cơ quan soạn thảo luật chơi (H3), có toàn quyền truy cập dữ liệu để giám sát hành vi lũng đoạn, báo cáo độc lập lên Bộ trưởng/Chính phủ, và đề xuất cải thiện quy tắc thị trường [45].

Giải phóng không gian tự chủ kỹ thuật cho H2 (NSMO) bằng cơ chế Ủy quyền phân tầng: Để tháo gỡ triệt để Lỗi DF-H3-1 và DF-H2-2, Bộ Công Thương (H3) cần chuyển từ mô hình "luật hóa" thuật toán, thủ tục chi tiết vào Thông tư sang mô hình phân tầng ba cấp tham khảo kinh nghiệm NEM (Úc): Thông tư Khung mang tính nguyên tắc (do Bộ Công Thương ban hành); Quy trình Kỹ thuật Vận hành (do NSMO tự ban hành và cập nhật trong khuôn khổ Thông tư Khung, theo cơ chế tham vấn rút gọn); và Lệnh điều độ thời gian thực (do NSMO quyết định hoàn toàn tự động theo tín hiệu thị trường). Đặc biệt, cần luật hóa quyền can thiệp khẩn cấp được ủy quyền pháp lý (legally-delegated emergency authority) cho NSMO trong các tình huống cực đoan ngoài kịch bản đã định nghĩa, chịu kiểm toán độc lập sau thực tế (hậu kiểm). Dưới lăng kính VSM và Định luật Ashby [20], đây là bước bắt buộc để tái trang bị "độ đa dạng tương ứng" cho H2, để bộ não kỹ thuật của hệ thống này có thể phản ứng ở tốc độ thị trường thay vì bị neo ở tốc độ hành chính.

4.1.4. Giải pháp Năng lực: Đào tạo lực lượng nòng cốt và trang bị "tư duy hiệu quả"
Định chế vĩ mô (H5, H4) hay quy tắc, cơ chế thị trường tinh vi (H3, H2) sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu vắng đội ngũ chuyên gia đủ năng lực vận hành. Dưới lăng kính VSM (Định luật Ashby), nâng cao năng lực cho đội ngũ là cách duy nhất để hệ thống tạo ra 'độ đa dạng tương ứng' nhằm kiểm soát được sự phức tạp của các cơ chế thị trường điện. Theo đó, việc đào tạo nâng cao về thị trường điện cho lực lượng nòng cốt phải được xem là một "hành động

cấp tốc không hối tiếc" (no regret action) [34]. Giải pháp năng lực cần tập trung vào ba trọng tâm:

- **Trang bị "Tư duy hiệu quả"** (doing the right things right): Kiến thức chuyên môn kỹ thuật thuần túy là chưa đủ đối với quản trị thị trường cạnh tranh. Lực lượng nòng cốt tại các cơ quan quản trị (EAV) và vận hành (NSMO) cần được đào tạo cấp tốc để trang bị 3 khía cạnh tư duy cốt lõi: (1) *Tư duy hệ thống* (hiểu cách cơ chế thị trường đạt được sự cân bằng giữa độ tin cậy kỹ thuật, hiệu quả kinh tế và bền vững môi trường); (2) *Tư duy kinh tế* (hiểu nguyên tắc đạt hiệu quả kinh tế và bền vững thương mại thông qua cơ chế thị trường); và (3) *Tư duy chiến lược* (hiểu tương tác ngắn hạn và dài hạn giữa các cơ chế, chính sách và các bên tham gia).
- **Xây dựng nhóm chuyên trách và chính sách đãi ngộ đặc biệt:** Mỗi cơ quan quản trị chủ quản và đơn vị điện lực cần phát triển một nhóm chuyên trách nòng cốt nắm vững thiết kế thị trường và phân tích rủi ro. Để thu hút và phát triển đội ngũ lãnh đạo và nhân lực am hiểu sâu sắc về thị trường điện, Nhà nước bắt buộc phải có chính sách đãi ngộ đặc biệt, mang tính cạnh tranh nhằm tránh hiện tượng chảy máu chất xám sang khu vực tư nhân.
- **Sử dụng "Bộ khuếch đại đa dạng" trong ngắn hạn:** Trong khi chờ đợi đội ngũ nội bộ trưởng thành, hệ thống cần được bù đắp năng lực ngay lập tức bằng việc cho phép EAV và NSMO chủ động thuê các tổ chức tư vấn độc lập, chuyên gia quốc tế tham gia vào khâu thiết kế chi tiết quy tắc thị trường dưới sự định hướng của Ban Cố vấn.

4.2. Chiến lược thực thi: Xoắn ốc song hành

4.2.1. Tại sao không tuần tự? Tại sao không đồng bộ?

Để thoát khỏi bế tắc, chúng ta cần tránh lặp lại hai cạm bẫy chiến lược kinh điển trong cải cách thể chế:

Chiến lược tuần tự (Sequential) — Kinh nghiệm cải cách TTD Việt Nam cho thấy: VCGM bắt đầu năm 2012, VWEM bắt đầu năm 2019 (bảy năm sau), đến 2026 VWEM vẫn chưa hoàn chỉnh. Việc cải cách theo kiểu 'xong bước này mới làm bước tiếp theo' đã bỏ qua thực tế về sức ý thể chế. Nó tạo ra điểm nghẽn phụ thuộc: khi một khâu như thiết kế luật chơi (H3) bị ách tắc, toàn bộ các khâu vận hành (H1, H2) bị đình trệ, đẩy hệ thống rơi lại vào 'bẫy tối ưu cục bộ' [1, 2].

Chiến lược đồng bộ (Synchronised) — Đòi hỏi phối hợp đồng thời của nhiều bộ cùng EVN, NSMO, EVNNPT và hàng chục nhà đầu tư. Dưới lăng kính của Định luật Ashby (1956), việc thay đổi đồng loạt mọi thành tố sẽ tạo ra một sự bùng nổ về 'độ phức tạp' (variety) vượt quá xa năng lực hấp thụ và điều phối của bộ máy quản lý hiện tại [20]. Rủi ro cao nhất là sự đổ vỡ điều phối diện rộng (catastrophic coordination failure): khi quá nhiều thứ thay đổi cùng lúc mà không có cơ chế học hỏi, một điểm thất bại duy nhất có thể kéo đổ toàn bộ kiến trúc cải cách.

Thay vì hai cách trên, bài viết đề xuất **Chiến lược Xoắn ốc Song hành (Spiral Parallelism Strategy)**: vận hành đồng thời nhiều luồng cải cách ở quy mô và tốc độ khác nhau, với vòng học hỏi kết nối giữa chúng. Cơ sở lý thuyết: Beer (1985) nhấn mạnh hệ thống khả thi phải tiến hóa đồng thời ở nhiều tầng [19]; North (1990) chỉ ra cải cách thể chế đòi hỏi tạo ra con đường thể chế mới song song với con đường cũ [17]; và Kotter (2014) về 'hệ thống vận hành kép' [37].

Về cấu trúc tư duy "song song hai luồng", chiến lược này nhất quán với cách tiếp cận "cải cách không có người thua" (reform without losers) mà Lau, Qian & Roland (2000) phân tích trong kinh nghiệm chuyển đổi của Trung Quốc, tức duy trì cơ chế cũ đồng thời mở ra lộ trình mới, tạo ra chuyển dịch tăng hiệu quả Pareto [25b]. Chiến lược Xoắn ốc Song hành kế thừa các ý tưởng đó và phát triển thêm hai yếu tố đặc thù cho ngành điện Việt Nam:

1. **Phân tầng tốc độ đa nhịp**: Ba luồng cải cách sẽ chạy với tốc độ khác nhau. Luồng A (Thể chế - Safe-harbour, Ban Cố vấn) cần khởi động trước và nhanh nhất vì đây là 'chìa khóa' mở đường. Luồng B (Tín hiệu giá, Cơ chế thị trường, cấp phép) đi với tốc độ trung bình. Luồng C (Cấu trúc - tách bạch EVNNPT, cổ phần hóa) đi chậm nhất vì tính chất phức tạp của quy trình pháp lý và định giá tài sản.
2. **Vòng học hỏi liên luồng** (Inter-track learning loop): Không có một bản thiết kế nào hoàn hảo từ ngày đầu. Kết quả thực tiễn từ Giai đoạn 1 (Thí điểm kiểm soát — Sandbox) sẽ cung cấp tín hiệu phản hồi để hiệu chỉnh trực tiếp thiết kế của Giai đoạn 2 (Tái cơ cấu), thay vì duy trì một lộ trình tuyến tính cứng nhắc (rigid linear roadmap). Cách tiếp cận này nhất quán với kinh nghiệm thiết kế lại thị trường điện quốc tế cho chuyển đổi xanh được tác giả trình bày tại [36].

4.2.2. Ba giai đoạn của Chiến lược Xoắn ốc Song hành: Chuyển dịch từ "Lộ trình hành chính" sang "Lộ trình năng lực"

Tại thời điểm bài viết hoàn thành (tháng 6/2026), thực tiễn ngành điện cho thấy những khát vọng cải cách to lớn được đặt ra tại Nghị quyết số 328/NQ-CP đang phải đối mặt với những thách thức thực thi khách quan. Cụ thể, mốc 01/01/2026 để áp dụng giá điện hai thành phần đã bị trễ nhịp; trong khi hai mốc tiếp theo (01/7/2026 hoàn thiện VWEM và 01/01/2027 vận hành VREM) đang chịu áp lực thời gian rất lớn do hạ tầng thể chế chưa đồng bộ.

Dưới lăng kính VSM, sự chậm trễ này không xuất phát từ việc thiếu quyết tâm chính trị, mà là hệ quả tất yếu của "độ trễ năng lực" (capability lag) khi hệ thống được yêu cầu tiến lên các nấc thang thị trường cao hơn nhưng chưa được trang bị đủ các "bộ khuếch đại đa dạng" (variety amplifiers). Điều này đòi hỏi sự ra đời của Chiến lược Xoắn ốc Song hành như một cơ chế "giám xóc" và định hướng lại tiến trình cải cách. Thay vì ấn định các mốc ngày tháng hành chính cứng nhắc từ trên xuống, chiến lược này thiết lập một nguyên tắc tối thượng: Sự phân tách rạch ròi giữa lộ trình pháp lý và lộ trình năng lực. Một giai đoạn thị trường cấp cao hơn chỉ được kích hoạt khi năng lực thể chế và cấu trúc của giai đoạn trước đã được làm "chín" theo "lộ trình năng lực" (readiness-driven) thay vì "lộ trình hành chính" (deadline-driven).

Tuy nhiên, nguyên tắc "dẫn dắt bởi độ sẵn sàng" không đồng nghĩa với việc để quá trình cải cách trôi nổi vô thời hạn. Ngay trong Giai đoạn 1, H5 (Chính phủ) cần chính thức giao nhiệm vụ cho Ban Cố vấn cải cách thị trường điện chủ trì, phối hợp sâu sát với H4/H3 (MOIT/EAV), H2 (NSMO) và H1 (EVN, GENCOs) tiến hành đánh giá toàn diện khoảng trống năng lực hiện tại. Dựa trên kết quả này, Ban Cố vấn sẽ tham mưu cho H5 tái lập một hệ thống mốc thời gian (timeline) mới, đủ không gian để kiến tạo năng lực, nhưng vẫn mang tính ràng buộc pháp lý nghiêm ngặt để duy trì áp lực đổi mới lên toàn hệ thống.

Toàn bộ kiến trúc thực thi của Chiến lược Xoắn ốc Song hành được trực quan hóa tại Hình 2. Trong đó, Chính phủ (H5) đóng vai trò Tổng công trình sư khởi tạo tiến trình. Dựa trên hệ sinh thái giải pháp ở Mục 4.1, lộ trình được cấu trúc thành một ma trận gồm ba luồng (Thể chế, Thị trường, Cấu trúc) tiến hóa liên tục qua ba giai đoạn, được kết nối với nhau bằng các vòng học hỏi.

Chiến lược Xoắn ốc Song hành (Spiral Parallelism)

Ba luồng cải cách vận hành song song · học hỏi lẫn nhau · tiến cùng nhau

Hình 2: Chiến lược Xoắn ốc Song hành — Ba luồng cải cách vận hành song song, kết nối bởi vòng học hỏi, cùng tiến về phía trước. Chính phủ Việt Nam (H5) là Tổng công trình sư khởi tạo toàn bộ quá trình. Nguồn: tác giả, thích nghi từ Beer (1985) [19]; North (1990) [17]; Kotter (2014) [37]; NQ 328/NQ-CP (2025) [7].

Giai đoạn 1 — “Vườn ươm” Sandbox (Thí điểm Kiểm soát - Hiện tại): Là bước đệm khẩn cấp để xử lý các mục tiêu đang trễ hẹn. Trọng tâm là bơm năng lực vào hệ thống, giải phóng các nút thắt pháp lý hiện tại, trong khi các cải cách cấu trúc sâu rộng được chuẩn bị song song:

- **Luồng A — Thể chế & Năng lực:** Khẩn trương luật hóa cơ chế bến đỗ an toàn (safe-harbour) bảo vệ người ra quyết định. Thiết lập ngay Ban Cố vấn cải cách trực thuộc H5 (Chính phủ) để đồng kiến tạo và gác cổng thẩm định thiết kế thị trường, chính sách. Đào tạo cấp tốc, chuyên sâu về về thiết kế và quản trị thị trường điện cho cán bộ nòng cốt EAV và NSMO. Bắt đầu thiết kế khung pháp lý để bóc tách chức năng giám sát thị trường ra khỏi Cục Điện lực (EAV), tiến tới chuẩn bị nhân sự thành lập Đơn vị Giám sát thị trường độc lập (H3).
- **Luồng B — Tín hiệu Giá & Cơ chế Thị trường:** Đưa cơ chế giá điện hai thành phần vào áp dụng thực tế để bắt đầu xử lý 'bẫy thiếu tiền'. Cấp phép thí điểm các nhà bán lẻ điện độc lập tại các khu công nghiệp trọng điểm (nơi tập trung các doanh nghiệp RE100) để tạo hệ sinh thái ban đầu cho VREM. Hoàn thiện dự thảo VWEM nâng cấp và soạn thảo nghị định hướng dẫn thị trường hợp đồng kỳ hạn điện, v.v.. Khởi động ngay việc nghiên cứu và thiết kế kiến trúc Thị trường công suất cạnh tranh (competitive capacity market) thông qua các cơ chế đấu thầu dài hạn, nhằm đón đầu chu kỳ đầu tư mới.
- **Luồng C — Tái cơ cấu:** Thiết kế chi tiết và thực thi phương án tách Transco (EVNNPT) khỏi EVN và phương án bóc tách chức năng Phân phối (Disco)/Bán lẻ tại các Tổng Công ty Điện lực.

Giai đoạn 2 — Tái cơ cấu (Hướng tới mục tiêu VWEM nâng cấp): Giai đoạn này không bị ép buộc bởi mốc 01/7/2026 của NQ 328, mà chỉ được kích hoạt khi Luồng A của Giai đoạn 1 đã vận hành thông suốt và có sự bảo vệ pháp lý vững chắc:

- **Luồng A:** Ban Cố vấn làm việc thường kỳ, định hướng thiết kế thị trường. Đơn vị Giám sát thị trường độc lập (H3*) chính thức được kích hoạt, có toàn quyền truy cập dữ liệu để giám sát hành vi thao túng thị trường (market power).
- **Luồng B:** Khởi động VWEM nâng cấp với cơ chế chào giá cạnh tranh, đưa tín hiệu Giá biên Vùng/Nút (ZMP/LMP) vào vận hành để tự động hóa điều phối H2 (NSMO). Khai mở thị trường hợp đồng kỳ hạn điện (forward/futures) theo Điều 41, 45 Luật Điện lực 2024 để trao quyền tự quản lý rủi ro cho H1. Triển khai cơ chế đấu thầu công suất dài hạn cho các dự án nguồn điện linh hoạt và lưu trữ năng lượng (BESS) để cung cấp ngay tín hiệu bảo đảm doanh thu, thu hút vốn đầu tư tư nhân nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng tốc.
- **Luồng C:** Transco (EVNNPT) chính thức tách khỏi EVN, chuyển sang cơ cấu sở hữu độc lập do Nhà nước kiểm soát. Đẩy nhanh lộ trình cổ phần hóa các GENCOs để giảm thiểu lũng đoạn nguồn phát.

Giai đoạn 3 — Thị trường Bán lẻ toàn diện (VREM): Là đích đến cuối cùng (thay vì mốc cứng 01/01/2027), hệ thống chuyển sang trạng thái vận hành phi tập trung hoàn toàn trên nền tảng năng lực đã trưởng thành:

- **Luồng A:** EAV (H3) rút hoàn toàn khỏi can thiệp vi quản lý (micromanagement), chỉ tập trung vào kiến tạo luật chơi. Tiến tới luật hóa Ban Cố vấn thành thiết chế Trí tuệ chiến lược (H4) độc lập theo luật định.
- **Luồng B:** VREM vận hành chính thức, khách hàng lớn được toàn quyền chọn nhà cung cấp trước rồi đến các khách hàng nhỏ hơn, người dân. Thị trường công suất cạnh tranh đi vào vận hành toàn diện, trở thành công cụ chủ đạo để thu hút đầu tư dài hạn bền vững, giải quyết triệt để "bẫy thiếu tiền" trong môi trường năng lượng tái tạo cao.
- **Luồng C (Vận hành Cấu trúc):** Chức năng phân phối (Disco) và bán lẻ tại các Tổng Công ty Điện lực được phân tách triệt để. Transco và Disco vận hành như những nền tảng hạ tầng trung lập tuyệt đối, cung cấp quyền truy cập mở và công bằng cho mọi đơn vị phát điện và nhà bán lẻ.

5. KẾT LUẬN: KIẾN TẠO THỂ CHẾ CHO KỶ NGUYÊN NĂNG LƯỢNG XANH

Từ phân tích VSM xuyên suốt bài viết, một nguyên lý thực thi then chốt xuất hiện: khi H3 và H1 đang bị khóa trong bẫy tối ưu cục bộ, và H4 thực chất không độc lập, bộ máy hệ thống không thể tự cải cách từ bên trong. Chỉ có H5 (Chính phủ Việt Nam với tư cách là Tổng công trình sư của toàn hệ thống) mới có đủ thẩm quyền và vị thế để khởi tạo cải cách: ban hành safe-harbour, lập ra Ban Cố vấn cải cách thị trường điện độc lập làm bộ lọc khách quan, và tạo ra không gian pháp lý an toàn để H3 và H2 vận hành theo đúng thiết kế thị trường [18, 19].

Năm 1992, Osborne và Gaebler đặt câu hỏi định hình lại tư duy quản trị công: 'Tại sao chính phủ phải chèo thuyền trong khi có thể cầm lái?' [38]. Ba mươi ba năm sau, câu hỏi đó vẫn nguyên vẹn tính thời sự, đặc biệt trong bối cảnh ngành điện Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa cải cách sâu nhất trong lịch sử.

Bài viết này đã trình bày một luận điểm xuyên suốt: điểm nghẽn của ngành điện Việt Nam không nằm ở thiếu vốn, thiếu công nghệ, hay thiếu ý chí chính trị, mà nằm ở sức ỳ thể chế và độ trễ về năng lực tổ chức đang ngăn cản tín hiệu thị trường chuyển hóa thành hành vi đầu tư và vận hành hiệu quả. Mô hình VSM của Beer cung cấp công cụ chẩn đoán chính xác kiến trúc quản trị ngành, chỉ rõ các lỗi thiết kế. Kinh tế học thể chế của North cung cấp khung giải thích tại sao những lỗi đó tồn tại bền vững: vì Định chế chưa theo kịp tốc độ đổi mới của Thể chế, và năng lực chuyên môn thị trường điện chưa được xây dựng tương ứng. Bài viết đặc biệt chỉ ra một điểm nghẽn H5 chưa được nhận diện: thiếu bộ lọc độc lập giữa người soạn thảo chính sách/thiết kế luật chơi (H3/H4) và người phê duyệt (H5), khiến ngay cả quyết tâm cải cách mạnh mẽ của H5 cũng có thể bị hành chính hóa từ khâu thiết kế.

Điều cần nhấn mạnh: cải cách thị trường điện không có nghĩa là Nhà nước yếu đi. **Nhà nước Kiến tạo mạnh hơn Nhà nước Can thiệp theo một nghĩa rất cụ thể: nó đòi hỏi năng lực cao hơn, không phải quyền lực nhiều hơn.** Thiết kế luật chơi công bằng, xây dựng cơ quan điều tiết có tính độc lập cần thiết, giám sát hành vi cạnh tranh, và bảo vệ người tiêu dùng để tổn thương. Đây là những chức năng đòi hỏi chuyên môn sâu và tư duy hệ thống hơn nhiều so với việc phê duyệt từng dự án, hợp đồng điện cụ thể.

Cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam đặt ra một ràng buộc thời gian không thể thương lượng. Mọi tấn CO₂ mà Việt Nam cam kết không phát thải vào năm 2050 đều cuối cùng phụ thuộc vào khả năng huy động hàng trăm tỷ USD vốn tư nhân vào NLTT, nguồn linh hoạt, và vốn tư nhân chỉ chảy vào nơi có tín hiệu giá đúng, rủi ro pháp lý thấp, và cơ sở hạ tầng điều tiết đáng tin cậy.

Ba điều kiện tiên quyết để Cải cách Thị trường Điện 2.0 cho kỷ nguyên mới thành công:

- 1. Thể chế đi trước từ H5:** Chính phủ Việt Nam (H5) với tư cách Tổng công trình sư ban hành safe-harbour rules bảo vệ người ra quyết định thị trường, và thiết lập Ban Cố vấn cải cách thị trường điện độc lập làm bộ lọc chính sách. Đồng thời, giao Ban Cố vấn kiến tạo một "lộ trình năng lực" mới, thay thế cho các mốc thời gian hành chính cứng nhắc không còn phù hợp. Điều mà chỉ H5 mới có thẩm quyền thực hiện.
- 2. Năng lực song hành:** đào tạo khẩn cấp đội ngũ chuyên gia thị trường điện vì không thể tách H4, không thể trao quyền cho H2, không thể có H3* độc lập nếu thiếu đội ngũ chuyên gia hoạch định, thiết kế và vận hành các định chế đó. Cần mạnh dạn sử dụng các "bộ khuếch đại đa dạng" (thuê tư vấn độc lập) để thiết kế chi tiết dưới sự dẫn dắt của Ban Cố vấn.
- 3. Cấu trúc theo sau:** tách Transco (EVNNPT) khỏi EVN, tách bạch chức năng dịch vụ lưới phân phối khỏi dịch vụ bán lẻ của các Tổng Công ty Điện lực thuộc EVN, đa dạng hóa H1b để giảm quyền lực thị trường, cấp phép nhà bán lẻ điện, kiện toàn H3*. Đồng thời, triển khai nhất quán lộ trình giá từ hai thành phần → giá điện nút LMP → cơ chế công suất cạnh tranh để giải quyết triệt để "bẫy thiếu tiền" và tạo tín hiệu thu hút đầu tư dài hạn hiệu quả.

Thể chế thị trường điện Việt Nam không thiếu tầm nhìn vì Nghị quyết 70-NQ/TW đã minh định. Điều còn thiếu là sự quyết liệt thể chế hóa từ H5:

thiết lập bộ lọc độc lập, xây dựng đội ngũ chuyên gia, chuyển dịch phương thức quản trị từ phê duyệt hành chính sang điều tiết bằng hành lang pháp lý minh bạch, và tin tưởng vào năng lực tự điều phối của thị trường dưới sự giám sát thông minh của Nhà nước.

Cải cách thị trường điện không phải là thay thế kỹ thuật bằng thị trường, cũng không phải là thay thế Nhà nước bằng tư nhân. Đó là sự trưởng thành về mặt quản trị: mỗi định chế thực thi đúng chức năng của mình (được vận hành bởi đội ngũ có đủ năng lực) trong một kiến trúc hệ thống được thiết kế có chủ đích từ H5.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. VĂN BẢN PHÁP QUY VIỆT NAM

- [1] Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam. (2020). Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hà Nội.
- [2] Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam. (2025). Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hà Nội.
- [3] Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hà Nội.
- [4] Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam. (2025). Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Hà Nội.
- [5] Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam. (2024). Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hà Nội.
- [6] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2024). Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2025). Hà Nội: Văn phòng Quốc hội.
- [7] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2025). Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2025 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW. Hà Nội.
- [8] Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2025). Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2025 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hà Nội.
- [9] EVN. (2025). Báo cáo thường niên năm 2024. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hà Nội.
- [10] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2014). Luật số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 về Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015). Hà Nội: Văn phòng Quốc hội.
- [10b] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2025). Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2025). Hà Nội: Văn phòng Quốc hội.
- [10c] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2025). Bộ luật Hình sự (Luật số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015), được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14 và Luật số 86/2025/QH15 (có hiệu lực từ 01/7/2025).
- [11] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2023). Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024). Hà Nội: Văn phòng Quốc hội.
- [12] Bộ Công Thương. (2025). Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và phương án xử lý khoản lỗ lũy kế của EVN. Hà Nội.
- [13] Bộ Công Thương. (2025). Quyết định số 515/QĐ-BCT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện lực. Hà Nội, tháng 3/2025.
- [13b] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2025). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật số 87/2025/QH15, ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2025. Hà Nội: Văn phòng Quốc hội.

[14] Thủ tướng Chính phủ. (2024). Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2024 về việc tách Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia từ EVN và thành lập NSMO. Hà Nội.

[14b] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2025). Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2025 về việc giải thể Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Hà Nội.

[15] Bộ Công Thương. (2025). Quyết định số 3111/QĐ-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026. Hà Nội.

[16] Bộ Công Thương. (2025). Thông tư số 29/2026/TT-BCT ngày 02 tháng 06 năm 2026 quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Hà Nội.

B. MÔ HÌNH VSM VÀ KHOA HỌC HỆ THỐNG

[17] North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>

[18] Beer, S. (1981). *Brain of the firm* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

[19] Beer, S. (1985). *Diagnosing the system for organizations*. John Wiley & Sons.

[20] Ashby, W. R. (1956). *An introduction to cybernetics*. Chapman & Hall.

[21] Espejo, R., & Reyes, A. (2011). *Organizational systems: Managing complexity with the viable system model*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-19109-1>

[21b] Shaw, D.R., Snowdon, B., Holland, C.P., Kawalek, P. & Warboys, B. (2004). *The Viable Systems Model Applied to a Smart Network: The Case of the UK Electricity Market*. *Journal of Information Technology*, 19(4), 270–280. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jit.2000028>

C. KINH TẾ HỌC THỂ CHẾ VÀ KHUNG PHÂN TÍCH CẠNH TRANH

[22] North, D. C. (1994). *Economic performance through time*. *American Economic Review*, 84(3), 359-368. <https://www.jstor.org/stable/2118057>

[23] Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting*. Free Press.

[24] Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>

[25] Rochet, J.-C., & Tirole, J. (2003). *Platform competition in two-sided markets*. *Journal of the European Economic Association*, 1(4), 990-1029. <https://doi.org/10.1162/154247603322493212>

[25b] Lau, L.J., Qian, Y. & Roland, G. (2000). *Reform Without Losers: An Interpretation of China's Dual-Track Approach to Transition*. *Journal of Political Economy*, 108(1), 120–143. <https://doi.org/10.1086/262113>

[26] Holland, J.H. (1992). *Complex adaptive systems*. *Daedalus*, 121(1), 17-30.

D. KINH TẾ HỌC THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

[27] Joskow, P. L. (2008). *Lessons learned from electricity market liberalization*. *The Energy Journal*, 29(Special Issue 2), 9-42. <https://doi.org/10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol29-NoSI2-3>

[28] Joskow, P. L., & Tirole, J. (2007). *Reliability and competitive electricity markets*. *RAND Journal of Economics*, 38(1), 60-84. <https://doi.org/10.1111/j.1756-2171.2007.tb00044.x>

[29] Cramton, P., Ockenfels, A., & Stoft, S. (2013). *Capacity market fundamentals*. *Economics of Energy & Environmental Policy*, 2(2), 27-46. <https://doi.org/10.5547/2160-5890.2.2.2>

[30] Hayek, F. A. (1945). *The use of knowledge in society*. *American Economic Review*, 35(4), 519-530. <https://www.jstor.org/stable/1809376>

[31] Schweppe, F. C., Caramanis, M. C., Tabors, R. D., & Bohn, R. E. (1988). *Spot pricing of electricity*. Kluwer Academic Publishers.

[32] Stigler, G.J. (1971). *The theory of economic regulation*. *Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3-21. <https://doi.org/10.2307/3003160>

[33] Laffont, J.-J. & Tirole, J. (1993). *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*. MIT Press, Cambridge, MA.

E. CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

[34] Thái Doãn Hoàng Cầu & Trần Huỳnh Ngọc. (2025). *Đổi mới thị trường điện Việt Nam: Động lực và giải pháp. Trong Phân tích và nhận định của PECC2 về triển vọng phát triển năng lượng Việt Nam (VEO 2025) — Ấn bản 2025 (Chương 3). Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông.*

[35] Thái Doãn Hoàng Cầu. (2022). *Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên đề kinh tế, thương mại, quản lý chiến lược*. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

[36] Thái Doãn Hoàng Cầu. (2025). *Electricity markets for decarbonised power systems: How to determine redesign preferences*. Báo cáo tại CIGRE Australia Conference 2025, Adelaide, 2-4 tháng 9 năm 2025.

F. QUẢN LÝ THAY ĐỔI VÀ CHIẾN LƯỢC THỰC THI

[37] Kotter, J. P. (2014). *Accelerate: Building strategic agility for a faster-moving world*. Harvard Business Review Press.

[38] Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.

G. NGUỒN DỮ LIỆU, BÁO CÁO VÀ TÀI LIỆU CỦA CÁC TỔ CHỨC

[39] International Energy Agency. (2023). *Electricity market report 2023*. IEA Publications. <https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-2023>

[40] IEA (2024), *Achieving a Net Zero Electricity Sector in Viet Nam*. International Energy Agency. <https://www.iea.org/reports/achieving-a-net-zero-electricity-sector-in-viet-nam>

[41] World Bank. (2023). *Taking Stock, August 2023: Making Public Investment Work for Growth*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/40169>

[42] Australian Energy Market Commission (AEMC). (2025). *About the AEMC: Our role in the National Electricity Market*. <https://www.aemc.gov.au/about-us>

[43] Australian Energy Regulator (AER). (2025). *About the AER*. <https://www.aer.gov.au/about-us>

[44] Australian Energy Market Operator (AEMO). (2025). *About AEMO*. <https://aemo.com.au/about>

[45] Monitoring Analytics, LLC (Independent Market Monitor for PJM). (2025). *Our role as PJM Market Monitor*. <https://www.monitoringanalytics.com/company/role.shtml>

[46] Trịnh Quốc Vũ. (2025). *Phát biểu tại Tọa đàm "Phát triển bền vững ngành điện - Những vấn đề đặt ra"* (ngày 10/9/2025). Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Dẫn lại từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Truy cập từ: <https://www.evn.com.vn/d/vi-VN/news/TONG-THUAT-Toa-dam-Phat-trien-ben-vung-nganh-Dien-Nhung-van-de-dat-ra-60-12-504601>
